

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'espionnage communiste</i>	1	LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Progressistes et Socialistes Unitaires</i> ..	3	<i>Rapt d'hommes en Autriche</i>	9
<i>L'Internationale Communiste et la stratégie anticolonialiste</i>	5	<i>Le Parti communiste au Chili ou les avantages du Front Populaire</i>	11
<i>La disparition des titistes en France</i>	8	LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
		<i>L'élevage soviétique depuis 1945</i>	15
		<i>La Sécurité Sociale dans l'Europe de l'Est</i>	18

L'espionnage communiste

ON parle beaucoup d'un « anticommunisme systématique » qui serait pernicieux et condamnable, et dont l'un des traits serait une sorte d'« espionnite » conduisant à répéter sans cesse que Moscou cherche à placer partout ses agents. Toujours est-il que voilà des espions communistes arrêtés en France : ils étaient au centre de nos secrets militaires, ils travaillaient dans l'organisme le plus élevé de la Défense nationale. Et ils sont arrêtés par un gouvernement dont la politique est parfois très diversement interprétée, mais que l'on ne peut certainement pas taxer d'« anticommunisme systématique ».

La première conclusion à en tirer, celle qui devrait être la plus évidente mais qui est aussi la moins remarquée, est que la réalité de l'espionnage communiste en France se trouve établie d'une manière éclatante. Non seulement sa réalité, mais sa gravité, qui est telle qu'on n'en pourrait imaginer de plus grande.

En effet, l'espionnage communiste ne consistait pas en l'occurrence à surprendre quelque secret de détail, quelque plan de prototype ou quelque perfectionnement technique apporté à la fabrication d'armes auto-

matiques ou de moteurs d'avions. Les « fuites » découvertes concernaient les délibérations et les décisions de l'organisme français le plus qualifié, et cela dans le temps même où la guerre d'Indochine était entrée dans sa phase la plus dramatique. On se demande ce qu'un espionnage ennemi aurait pu désirer de plus comme renseignements...

✻

Il ne pouvait y avoir de confirmation aussi douloureuse et aussi complète à ce que nous répétons depuis des années avec une insistance que d'aucuns ont jugée « systématique ». On se reportera notamment aux numéros 37, 58, 68 et 72 du B.E.I.P.I. Nous disions : dans tous les pays du monde libre, on découvre et on anéantit des réseaux d'espionnage soviétique. Seule, la France fait exception. Il est impensable que ce soit faute d'espions communistes travaillant chez nous. C'est bien plutôt parce qu'on ne sait pas les apercevoir.

Ce raisonnement de bon sens était d'une évidente clarté. Il pouvait néanmoins paraître un peu à priori. Mais il était confirmé par une

multitude d'indices ou même de précisions catégoriques. Le procès des espions communistes grecs avait prouvé, en 1952, que ceux-ci avaient des liaisons avec des organismes similaires fonctionnant en France et qu'ils en recevaient au moins une partie de leurs subsides. Le B.E.I.P.I. (numéro 68, du 16 mai 1952) rendait compte du procès d'Athènes et disait notamment :

« Le procès d'Athènes a mis en lumière
 « le fait que le réseau soviétique découvert
 « en Grèce avait des prolongements en
 « France et notamment qu'il recevait des
 « subsides de Paris. Malgré les précisions
 « rendues publiques, la France conserve
 « le triste privilège d'être le seul pays
 « libre où l'on ne découvre jamais l'espion-
 « nage soviétique. La presse française n'a
 « pas dit un mot de cet aspect du procès
 « qui concernait directement notre pays.
 « L'espionnage soviétique jouit en France
 « d'une sécurité de fait qui explique pour-
 « quoi c'est de Paris que sont dirigés plu-
 « sieurs réseaux en d'autres pays, par
 « exemple en Grèce. »

Dans son ensemble, la presse de notre pays resta silencieuse sur les implications françaises du procès d'Athènes. L'attitude du Monde à cet égard fut, comme toujours, la plus significative : on se reportera utilement à notre numéro 66 du 16 avril 1952, où elle était analysée en détail.

Pour percer cette conspiration du silence sur une question vitale (conspiration due autant à la négligence et à l'ignorance des uns qu'à la complicité des autres), nous avons publié, en supplément à notre numéro du 16 juin 1952, une brochure intitulée **Le procès d'Athènes : l'espionnage soviétique dévoilé**. On y trouvera tout l'essentiel du procès grec, avec les nombreux éléments d'information qu'il contient sur ce que sont les méthodes de pénétration soviétique; on y trouvera aussi

la preuve, dont on ne voulut pas tenir compte à l'époque, de l'existence en France de réseaux d'espionnage soviétique. Nous y écrivions :

« La caisse du réseau d'espionnage grec
 « était donc à Paris. On comprend pour-
 « quoi : selon la formule du communiste
 « Papadopoulos, « en France les gens sont
 « civilisés et ne procèdent pas à des con-
 « trôles ». Ou, s'ils procèdent à des « con-
 « trôles, ceux-ci n'ont ordinairement au-
 « cune suite pratique. »

Qui donc avait raison ?

Nous, qui disions que l'espionnage communiste est un phénomène réel et important, et qu'il bénéficie en France de facilités particulières ?

Ou ceux qui faisaient mine de ne voir là que les phantasmes de notre « anticommunisme systématique » ?

✱

L'exemple du procès d'Athènes est peut-être le plus caractéristique. Il est loin d'être le seul. Ceux de nos lecteurs qui pouvaient trouver excessive l'insistance avec laquelle nous dénoncions l'existence en France d'un espionnage communiste jamais pris sur le fait ont trouvé en ouvrant leurs journaux la preuve que nous ne rêvions pas.

La récente affaire des « fuites » du Comité de la Défense nationale est énorme si l'on considère l'importance des secrets militaires livrés aux communistes et l'incrédulité qu'une grande partie de la presse et du Parlement opposait à une telle éventualité. Mais cette affaire est minime, comparée à l'ensemble de l'activité des réseaux d'espionnage soviétique en France.

Le début d'une filière a été découvert. Ce n'est pas une fin, c'est un très modeste commencement, survenu d'ailleurs comme par hasard. A peu près tout reste à faire.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

Progressistes et Socialistes Unitaires

Le scandale de l'espionnage communiste en possession des plus hautes et des plus secrètes délibérations militaires, celles du Comité de la Défense nationale, attire l'attention publique sur deux groupements politiques peu connus, l'Union progressiste et le Parti socialiste unitaire.

Turpin était chef de cabinet de M. Mons, secrétaire général de la Défense nationale : son appartenance formelle au P.S.U., annoncée par la presse, a été démentie. Son apparentement idéologique et ses relations personnelles avec ce milieu politique ne sont pas niables.

Labrusse était membre du Comité exécutif de l'Union progressiste et il collaborait au journal crypto-communiste *Libération*, qui est l'organe quotidien de ce groupement.

I. — Progressistes

L'Union des républicains progressistes, qui compte parmi ses dirigeants M. Gilles Martinet, rédacteur en chef de l'*Observateur*, est le résultat de plusieurs fusions successives entre groupements fantômes ou éphémères.

Ce parti politique en réduction est constitué principalement par d'anciens radicaux comme M. Pierre Cot et par d'anciens membres de l'« Union républicaine et résistante » comme MM. d'Astier et de Chambrun.

L'« Union progressiste » compte quatre députés, tous « apparentés » au groupe parlementaire du Parti communiste : Pierre Cot (Rhône), Emmanuel d'Astier de la Vigerie (Ille-et-Vilaine), Gilbert de Chambrun (Lozère), Pierre Meunier (Côte-d'Or) ; deux sénateurs : le général Petit (Seine), et M. Franceschi (Côte-d'Ivoire) ; quatre membres de l'Assemblée de l'Union française : Jacques Mitterand, le général Plagne, le général Tubert, le contre-amiral Mouleuc.

Le « progressisme » a été défini par M. Pierre Cot (*Paris-press* du 16 juin 1951) : « Je ne suis pas communiste, mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible... Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique (!!!) comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme ».

Les leaders de l'« Union progressiste » se retrouvent d'ailleurs dans les comités directeurs d'autres organisations para-communistes.

M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui avait des relations fréquentes, voire quotidiennes, dit-on, avec les inculpés Baranès et Labrusse avant leur arrestation, est à la fois secrétaire général de l'« Union progressiste » directeur-gérant de *Libération*, membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » et du « Conseil Mondial de la Paix », membre de l'« Amicale (communiste) des élus républicains » et membre du Comité d'honneur de l'« Association nationale des anciens combattants de la Résistance française » (organisation, en fait, des anciens F.T.P. communistes).

Né le 6 janvier 1900 à Paris, c'est un véritable aristocrate, descendant par sa mère du comte de Montalivet, ministre de Louis-Philippe, et parent éloigné du cardinal de la Vigerie. Journaliste avant la guerre, il collaborait à *Vu*, à *Votre Beauté*, à *Votre Bonheur*, et il était correspondant de politique extérieure des revues américaines *Time* et *Life*. Il ne faisait nul mystère

d'opinions d'extrême-droite et d'un antisémitisme violent (1).

Ancien élève de l'École Navale, ayant dû quitter la marine dans des conditions demeurées mystérieuses, il fut mobilisé en 1939 comme enseigne de vaisseau, affecté au Centre maritime de Saint-Nazaire et démobilisé en 1940. Sous le nom de Bernard, il fonda le mouvement de résistance « La dernière colonne » qui fusionna ultérieurement avec « Libération-Sud ». Il rejoignit en 1942 le général de Gaulle qui l'envoya en mission à Washington puis à Alger. Membre de l'Assemblée consultative d'Alger, il devint secrétaire général à l'Intérieur puis, en novembre 1943, Commissaire à l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur lors de l'installation du G.P.R.F. et il le resta jusqu'au 10 septembre 1944. Il fut élu en 1945 député d'Ille-et-Vilaine sous l'étiquette du M.R.U., et réélu en 1946 et en 1951 sur la liste présentée par le Parti communiste. Il s'est remarié en 1947 avec Mme Lioubov Krassine, fille de l'ancien ambassadeur soviétique à Londres. Au cours de sa carrière politique, il s'est constamment montré, pour des raisons obscures, extrêmement docile à l'influence soviétique.

II. — Socialistes Unitaires

Le Parti socialiste unitaire a son siège 10 rue des Augustins à Antony. Il a pour dirigeants MM. Maurice Pressouyre (qui est d'autre part au « Secours populaire » communiste), J.-M. Hermann et Marcel Fourrier (rédacteurs à *Libération*), Elie Bloncourt, etc.

Ce parti a été créé en 1948 par quelques éléments socialistes et syndicalistes qui étaient déjà liés aux communistes et qui quittèrent alors la S.F.I.O.

Ses effectifs de base sont extrêmement maigres. Mais les « socialistes unitaires », comme les « progressistes », occupent un nombre relativement important (et en tous cas très largement disproportionné avec leurs effectifs réels) de postes de direction dans les syndicats et fédérations C.G.T. : ce qui permet aux communistes de prétendre que leurs syndicats groupent « des hommes de toutes opinions ».

Ainsi, dans la seule direction nationale de la C.G.T. figurent trois « socialistes unitaires » : Alain Le Léap (qui est co-secrétaire général avec Benoit Frachon), Duchat, Jayat, et un « progressiste » : Pierre Le Brun.

Les membres et dirigeants du Parti socialiste unitaire pratiquent une politique identique à celle du « socialiste » stalinien Fierlinger en Tchécoslovaquie : ils cherchent à préparer la destruction des partis de gauche non-communistes et à promouvoir une « unité d'action » avec les militants socialistes, de manière à décomposer la S.F.I.O.

Toutes les personnalités socialistes qui n'appartiennent pas à ce Parti socialiste unifié sont appelées par les communistes des « Chefs socialistes de droite ».

Si l'on veut maintenant comprendre le rôle et la fonction de ces deux groupements, il importe de les situer dans l'ensemble de l'appareil parallèle des communistes, en rappelant d'abord les principes essentiels, et trop méconnus, de cet appareil.

(1) Sur les successives opinions de M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie voir : Orion, *Nouveau dictionnaire des girouettes* (Ed. Le Régent, Paris), pp. 82 et s.

III. — Principes communistes d'organisation

Les groupements satellites du Parti communiste sont des « organisations de masse » et des « courroies de transmission ».

Organisations de masse parce que, dans la théorie soviétique, le Parti communiste ne comprend que « les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs » (article 126 de la Constitution de l'U.R.S.S.).

De fait, dans la pratique, même lorsque les communistes sont au pouvoir, le Parti proprement dit n'est jamais qu'une minorité, ne dépassant pas 2 à 3 % de l'ensemble de la population, et souvent beaucoup plus réduite encore. Le Parti communiste est en réalité davantage un parti de cadres qu'un parti de masse. Ce n'est pas dans son sein que les masses sont encadrées, mais par l'intermédiaire d'organisations annexes, dont la plus importante et la plus nombreuse est ordinairement la C.G.T.

Ainsi s'éclaire ce que signifie la formule « courroies de transmission » : ces organisations apparemment indépendantes ont pour fonction de transmettre aux masses non-communistes les mots d'ordre communistes.

La soumission de toutes les organisations et associations au Parti communiste n'est pas seulement un fait, c'est l'un des points les plus importants et les plus clairement énoncés du droit constitutionnel soviétique. L'article 126 de la Constitution, que l'on va lire ci-après, énonce successivement : 1. — le principe de la liberté d'association ; 2. — la nécessité d'une multiplicité de syndicats, unions et groupements dans tous les domaines ; 3. — la valeur privilégiée d'une seule organisation : le Parti ; 4. — la soumission obligatoire et organique de toutes les autres associations au Parti :

« Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en matière d'organisation ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l'U.R.S.S. de se grouper au sein d'organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de jeunesse, de sport et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques ; les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s'unissent dans le Parti communiste de l'U.R.S.S., avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l'affermissement et le développement du régime socialiste et noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, aussi bien des organisations sociales que des organisations d'Etat. »

Cet article est le plus riche de la Constitution de l'U.R.S.S. ; peut-être même est-il le texte le plus important de toute la littérature politique des Soviétiques. Malgré nos efforts, il reste méconnu ou ignoré. Il contient pourtant toute la théorie communiste de l'Etat, de la société, de l'action politique : la théorie réelle, celle qui commande effectivement une pratique constante et immuable, à la différence de tant de formules plus ou moins exactement marxistes et citées à tout propos, mais qui restent lettre morte ou qui recouvrent des réalités contraires.

En ce qui concerne particulièrement le sujet qui nous occupe, cet article 126 montre bien que, contrairement à une opinion trop répandue, si le Parti communiste s'efforce, dans sa lutte pour le pouvoir, de créer autour de lui des organisations satellites ou de noyauter et d'annexer des organisations pré-existantes, ce n'est pas seule-

ment pour le combat politique et la guerre civile. Il s'agit tout autant pour les communistes d'une méthode de gouvernement. Ce n'est pas chez eux une tactique provisoire, c'est leur conception même de l'organisation sociale.

IV. — Les fantômes utiles

Même privés d'effectifs, les groupements satellites sont pour le P.C.F. des moyens d'action importants. Une organisation qui n'a jamais eu de nombreux adhérents (P.S.U.) ou qui les a perdus (Association des anciens F.T.P.) conserve sa raison sociale, son état-major et peut toujours, en cas de besoin, mobiliser sous son étiquette les militants du Parti en service commandé.

Quand, par exemple, un élu local ou un parlementaire reçoit une « délégation de l'Association des anciens combattants de la Résistance française », il ignore en général qu'il s'agit d'une organisation communiste. Dans les rares cas où il s'en doute plus ou moins, il ignore que cette association ne groupe presque plus personne. Et il est sensible, plus qu'il ne voudrait se l'avouer, aux menaces voilées ou explicites qui lui sont faites « au nom de la Résistance ». Il voudrait peut-être ne pas recevoir ou mettre à la porte des interlocuteurs dont il s'aperçoit qu'ils lui récitent des slogans communistes : mais il sait qu'il sera ensuite accusé de « mépriser et outrager la Résistance ». Il préfère donc fournir des réponses cordiales et évasives, qui sont d'ailleurs systématiquement exploitées sans bonne foi par la presse communiste, voire par d'autres journaux qui se laissent eux-mêmes surprendre ou intimider. Pour de telles opérations, que les communistes multiplient presque quotidiennement, les effectifs nombreux sont tout à fait superflus : il suffit d'avoir l'instrument, l'étiquette, une organisation et une méthode ; et un petit nombre de militants politiquement formés et obéissant au doigt et à l'œil.

Il faut donc bien comprendre le caractère essentiellement opérationnel, si l'on peut dire, de la plupart des associations crypto-communistes. Certaines d'entre elles, comme la C.G.T., ont assurément besoin d'être des organisations de masse : l'action d'une C.G.T. dépourvue d'effectifs finirait par être négligeable (et encore ! il faudrait que les travailleurs fussent suffisamment organisés dans d'autres centrales, sans quoi l'action cégétiste pourrait rester déterminante, même réduite à des opérations d'état-major). Mais la multiplicité d'associations-fantômes, entre les mains du Parti communiste, permet toute une gamme d'opérations politiques, publicitaires et psychologiques qui ont pour but, et souvent pour effet, de paralyser l'opposition aux manœuvres soviétiques. Le P.C.F. peut toujours mettre en avant, séparément ou tous ensemble, les « représentants qualifiés » de toutes les catégories de la population : les « résistants », les « anciens combattants », les « ouvriers », les « fonctionnaires », les « instituteurs », les « locataires », les « petits commerçants », etc., etc. Il leur suffit d'avoir dans chaque cas l'étiquette d'une organisation régulièrement constituée, un président, un secrétaire, un bureau.

En face d'eux, les « petits commerçants », « locataires », « résistants », « ouvriers », etc., qui désapprouvent les mots d'ordre communistes sont rarement en mesure de montrer pratiquement que les « délégations » d'inspiration communiste ne sont pas les « représentants qualifiés » de leur catégorie.

Car les non-communistes, en général, ne sont pas organisés. Quand ils sont organisés ils ne font pas de politique. Et quand ils font de la politique, ils effectuent une démarche, lancent une

manifestation ou publient un communiqué dans le même temps où les groupements crypto-communistes en font dix ou cent. Si bien que, *simple-ment par leur méthode et leur organisation*, les communistes sont presque toujours en mesure de donner l'impression que l'opinion publique et le nombre sont de leur côté.

Il faut être déjà très averti de la réalité des choses pour pouvoir se déprendre de cette impression. Et il faut un certain courage, chez les élus locaux ou nationaux, pour ne pas céder parfois, ou souvent, aux pressions et aux intimidations multiples, multiformes et constantes qui sont *mises en scène* par tout l'appareil crypto-communiste.

La résistance est d'autant plus malaisée que les communiqués, délégations et manifestations de cet appareil sont présentés par certains journaux « sérieux », tels *Le Monde*, non comme communistes, mais comme authentiques. Il faut donc beaucoup d'esprit critique pour n'être pas dupe, et pas mal de courage civique pour résister. Ces deux qualités subissent aujourd'hui une éclipse, partielle mais assez prononcée, dans les milieux politiques ; et c'est pourquoi ils se laissent si fréquemment paralyser par des manœuvres dont ils ne comprennent exactement ni l'origine, ni les ressorts, ni le but.

Dans cette gamme d'organisations, le P.S.U. et l'« Union progressiste » représentent d'ailleurs moins les « masses populaires » que « les élites ». Le P.S.U. est supposé représenter les élites syndicales et ex-socialistes ; et l'« Union progressiste », les élites intellectuelles, techniques et scientifiques.

V. — Le choix des espions

Les services soviétiques ne recrutent pas leurs espions uniquement à l'intérieur du Parti communiste : ils le faisaient davantage avant 1936, à une époque où le Parti n'avait pas encore pris une importance politique telle qu'il eût été maladroite de risquer de le compromettre tout entier dans des affaires de ce genre ; à une époque aussi où l'appareil satellite était lui-même inexistant ou à l'état embryonnaire. D'autre part, les communistes déclarés ayant été exclus dans une large mesure des services vitaux de l'Etat, il faut cher-

cher des agents (ou placer des agents) qui aient une autre étiquette politique.

Il eût été impossible qu'un membre déclaré du P.C.F. fût nommé ou maintenu, après 1947, au secrétariat de la Défense nationale. Mais l'expérience montre, hélas, que l'on a pu nommer, et maintenir à ces postes vitaux jusqu'en 1954, des fonctionnaires dont l'appartenance à l'« Union progressiste », les attaches avec le P.S.U., la collaboration à *Libération* n'avaient rien de secret, au contraire.

Les milieux « socialistes unitaires » et « progressistes » ont des liaisons nombreuses avec les services diplomatiques de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires. Ces liaisons prennent d'ailleurs un caractère affiché et avoué sous le couvert de relations amicales, économiques et culturelles. Il existe à Paris une dizaine d'organisations d'« amitié Franco-ceci » et « Franco-cela » qui comprennent surtout des « progressistes » et « socialistes unitaires », et aussi des agents de renseignements soviétiques.

Dans tous les pays, l'appareil soviétique d'espionnage utilise des personnalités des groupements parallèles dans ses réseaux de renseignements : les personnalités qui se prêtent à ce travail sont moins marquées que les communistes avoués, elles éveillent (à tort) moins de méfiance, elles ont une marge de relations plus large et des sources d'information plus nombreuses ; enfin elles compromettent moins directement le Parti en cas d'accident.

D'une manière générale, les organismes de relations politiques, économiques ou culturelles avec l'U.R.S.S. ou ses satellites sont dirigés par des « progressistes » et des « socialistes unitaires », et ils servent souvent à couvrir des réseaux de renseignements soviétiques. La bonne foi (et l'inconscience) de beaucoup de leurs dirigeants ne sont pas en cause : ces naïfs ne sont évidemment pas mis au courant de ce qui se passe sous le couvert de leurs comités et associations...

En outre, « l'idéologie » que leur insufflent les communistes tend à leur faire considérer que tout ce qui peut servir la cause soviétique est légitime et même obligatoire.

C'est l'appareil parallèle, plus encore que le Parti, qui est un point d'appui et une couverture pour les services secrets de l'U.R.S.S.

L'Internationale Communiste et la stratégie anticolonialiste

LES textes qu'on trouvera groupés ci-dessous sont loin de constituer toute la « littérature » bolchevique sur le sujet. Mais ils ont l'avantage d'être empruntés à des documents officiels : les résolutions ou thèses adoptées par différents congrès de l'Internationale Communiste, ce qui leur confère une autorité que pourraient ne pas avoir au même titre des déclarations ou des écrits de Trotski, de Boukharine, voire de Lénine et de Staline. Il suffit de les lire pour se rendre compte que la stratégie anticolonialiste du communisme mondiale demeure telle qu'elle fut définie, non seulement en 1928, mais dès le second congrès de l'Internationale, en 1920.

La conception traditionnelle

Lénine n'a pas conçu d'emblée le rôle capital qu'il était possible de faire jouer aux peuples des pays coloniaux ou semi-coloniaux dans la lutte

contre le capitalisme européen. Son optique — entre 1917 et 1920 — demeura purement européenne, et s'il n'oubliait pas l'émancipation promise par les théoriciens socialistes aux peuples des colonies, ses idées en la matière ne différaient pas essentiellement de celles que professaient les sociaux-démocrates. C'était aux peuples d'Europe, plus avancés économiquement et politiquement, de faire la révolution. Une fois maîtres du pouvoir dans les nations impérialistes, les socialistes s'empressaient de proclamer l'affranchissement des colonies.

Telle est la doctrine qui s'exprime dans le Manifeste adressé aux prolétaires du monde entier par le 1^{er} congrès de l'Internationale Communiste qui se tint à Moscou en mars 1919.

« L'affranchissement des colonies n'est concevable que s'il s'accomplit en même temps que celui de la classe ouvrière des métropoles. Les ouvriers et les paysans, non seulement de l'Annam,

de l'Algérie et du Bengale, ne pourront jouir d'une existence indépendante que le jour où les ouvriers d'Angleterre et de France, après avoir renversé Lloyd George et Clemenceau, prendront en mains le pouvoir gouvernemental. Dès à présent, dans les colonies les plus développées, la lutte n'est plus engagée seulement sous le seul étendard de l'affranchissement national : elle prend de suite un caractère social plus ou moins nettement accusé. Si l'Europe capitaliste a entraîné malgré elles les parties les plus arriérées du monde dans le tourbillon des relations capitalistes, l'Europe socialiste à son tour viendra secourir les colonies libérées avec sa technique, son organisation, son influence morale, afin de hâter leur passage à la vie économique régulièrement organisée par le socialisme.

« Esclaves coloniaux d'Afrique et d'Asie : l'heure de la dictature prolétarienne en Europe sonnera pour vous comme l'heure de votre délivrance. » (Manifeste de l'Internationale Communiste aux prolétaires du monde entier. I^{er} congrès de l'I. C., Moscou, mars 1919).

Outre « l'anticolonialisme », deux idées se dégagent de ce texte.

1° — La libération des territoires coloniaux suivra la révolution socialiste en France et en Grande-Bretagne (révolution que Lénine alors croyait prochaine). Elle en sera la conséquence logique. On ne songe pas qu'elle pourrait la précipiter ni la provoquer.

2° — La libération des colonies ne s'accomplira pas sous le signe unique de l'affranchissement national, mais aussi sous celui de la révolution sociale. En d'autres termes, les communistes doivent s'appuyer dans les colonies non sur les nationalismes indigènes, mais sur les mouvements sociaux et la lutte des classes.

Quelques années plus tard, en 1921, Staline railera avec sa lourdeur coutumière, les socialistes, « s'il est permis de les appeler ainsi » qui « ne se doutaient même pas que l'abolition du joug national en Europe est inconcevable sans la libération du joug de l'impérialisme des peuples coloniaux d'Asie et d'Afrique, que la première est organiquement liée à la seconde » (De la façon de poser la question nationale, in *Le Marxisme et la Question Nationale et Coloniale*, Paris, Editions Sociales, 1949, p. 119).

Or, cette liaison organique, ni Staline dans sa brochure « *Le marxisme et la question nationale* » (1913), ni Lénine dans son « *Impérialisme, stade suprême du Capitalisme* » (qu'il remania en 1917) ne la font ressortir, et, comme elle n'est pas mise en lumière non plus dans le manifeste de mars 1919, il y a tout lieu de croire que c'est entre les deux premiers congrès que s'élabora la tactique définitive.

La conception communiste

Il est vraisemblable que ce fut l'influence de Roy, un communiste indien, autant que les constatations expérimentales qui amena Lénine à modifier sur ce point de façon radicale ses conceptions antérieures. Dès le second Congrès de l'I.C., le problème colonial est mis au centre de l'action révolutionnaire, et l'on pourrait même croire, à lire certains textes, que sa solution est la pièce maîtresse de la stratégie mondiale conçue par Lénine. Désormais, l'affranchissement des pays coloniaux et semi-coloniaux n'apparaît plus comme la conséquence de la révolution socialiste en Europe, mais comme une de ses conditions. En arrachant leurs colonies aux puissances impérialistes de l'Europe occidentale, on précipitera chez elles la révolution socialiste.

Cette théorie constituait une « révision » considérable du marxisme — qui prévoyait que la révolution socialiste ne pouvait se produire que là où le développement du capitalisme aurait provoqué la croissance d'un prolétariat industriel nombreux. Mais cette « révision » doctrinale était plus facile à accepter du fait que déjà Lénine, au lieu d'attendre la révolution dans les pays capitalistes de l'occident, prenait appui sur le mouvement des masses paysannes russes.

A. — Théorie de la stratégie anticolonialiste

Comme il se doit chez des doctrinaires marxistes, il fallait à la nouvelle stratégie une base théorique économique. Elle se trouve formulée dans les Thèses complémentaires sur la question coloniale, présentées au Deuxième Congrès de l'Internationale Communiste (juillet 1920) par Roy après avoir été amendées par Lénine :

« 2° Les colonies constituent une des principales sources des forces du capitalisme européen. Sans la possession des grands marchés et des grands territoires d'exploitation dans les colonies, les puissances capitalistes d'Europe ne pourraient pas se maintenir longtemps.

« L'Angleterre, forteresse de l'impérialisme, souffre de surproduction depuis plus d'un siècle. Ce n'est qu'en conquérant des territoires coloniaux, marchés supplémentaires pour la vente des produits de surproduction et sources de matières premières pour son industrie croissante, que l'Angleterre a réussi à maintenir, malgré ses charges, son régime capitaliste.

« C'est par l'esclavage des centaines de millions d'habitants de l'Asie et de l'Afrique que l'impérialisme anglais est arrivé à maintenir jusqu'à présent le prolétariat britannique sous la domination bourgeoise.

« 3° La plus-value obtenue par l'exploitation des colonies est un des appuis du capitalisme moderne. Aussi longtemps que cette source de bénéfices ne sera pas supprimée, il sera difficile à la classe ouvrière de vaincre le capitalisme.

« Grâce à la possibilité d'exploiter intensément la main d'œuvre et les sources naturelles des matières premières des colonies, les nations capitalistes d'Europe ont cherché, non sans succès, à éviter par ces moyens leur banqueroute imminente. L'impérialisme européen a réussi dans ses propres pays à faire des concessions toujours plus grandes à l'aristocratie ouvrière. Tout en cherchant d'un côté à maintenir à un niveau très bas les conditions de vie des ouvriers dans les pays asservis, il ne recule devant aucun sacrifice et consent à sacrifier la plus-value dans ses propres pays, celle des colonies lui demeurant.

« 4° La suppression par la révolution prolétarienne de la puissance coloniale de l'Europe renversera le capitalisme européen. La révolution prolétarienne et la révolution des colonies doivent concourir, dans une certaine mesure, à l'issue victorieuse de la lutte. L'Internationale Communiste doit donc étendre le cercle de son activité. Elle doit nouer des relations avec les forces révolutionnaires qui sont à l'œuvre pour la destruction de l'impérialisme dans les pays économiquement et politiquement dominés. » (Thèses supplémentaires sur les questions nationale et coloniale. II^{me} Congrès de l'I.C., juillet 1920).

Le VI^{me} Congrès de l'Internationale, en 1928, devait souligner le caractère stratégique de la question coloniale : « La lutte révolutionnaire dans les colonies, les semi-colonies et les pays dépendants constitue, du point de vue de la lutte mondiale du prolétariat, une des plus importantes tâches stratégiques de l'Internationale Commu-

niste », (Programme de l'Internationale Communiste, élaboré par le VI^me Congrès de l'I. C.).

Comment ne pas souligner au passage que ce qui attire Lénine, Staline et leurs disciples vers les problèmes coloniaux, ce ne sont pas des considérations humanitaires, mais des conceptions stratégiques ?

B. — Rôle des partis communistes dans les pays impérialistes.

Si l'affranchissement des peuples opprimés doit jeter bas les puissances impérialistes, il est du devoir des révolutionnaires des pays impérialistes d'aider les peuples coloniaux ou semi-coloniaux dans leur lutte.

C'est ce que précisait la huitième des 21 conditions posées par le II^me Congrès de l'Internationale Communiste à l'entrée des partis socialistes dans son sein.

« 8° Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les Partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou opprime des nations doivent avoir une ligne de conduite particulièrement claire et nette. Tout Parti appartenant à la III^me Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de « ses » impérialistes aux colonies, de soutenir, non en paroles, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées, et d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux. » (Conditions d'admission des Partis dans l'Internationale Communiste, II^me Congrès de l'I. C., Pétersbourg, juillet 1920).

En 1928, le Programme de l'Internationale Communiste adopté au VI^me Congrès à Moscou, renouvela ces consignes :

« Les partis communistes doivent, dans les partis de l'impérialisme, venir systématiquement en aide aux mouvements révolutionnaires émancipateurs des colonies et, de façon générale, aux mouvements des nationalités opprimées. Le devoir de prêter à ces mouvements le concours le plus actif incombe en premier lieu aux ouvriers du pays dont la nation opprimée dépend politiquement, économiquement ou financièrement. Les partis communistes doivent reconnaître hautement le droit de séparation des colonies envers l'Etat impérialiste. Ils doivent reconnaître le droit de défense armée des colonies contre l'impérialisme (droit à l'insurrection et à la guerre révolutionnaire) et préconiser et appuyer énergiquement cette lutte par tous les moyens. »

On voit que ni la guerre d'Indochine ni les troubles de Tunisie ne pouvaient prendre les communistes français au dépourvu : leur devoir en pareille rencontre leur était tracé depuis longtemps.

C. — Rôle des partis communistes dans les pays coloniaux.

Plus difficile à définir — parce que plus complexe — était le rôle des partis communistes dans les pays coloniaux et semi-coloniaux.

Les thèses complémentaires adoptées au II^me Congrès en appelaient à l'économie pour conclure à l'impossibilité de compter sur les seules forces du prolétariat industriel des pays colo-

niaux — lequel, dans la quasi totalité des cas, était à peu près inexistant :

« 6° L'impérialisme étranger qui pèse sur les peuples orientaux les a empêchés de se développer socialement et économiquement simultanément avec les classes de l'Europe et de l'Amérique.

« Grâce à la politique impérialiste qui a entravé le développement industriel des colonies, une classe prolétarienne, dans le sens propre de ce mot n'a pas pu y surgir... La conséquence en a été que la grosse majorité du peuple s'est trouvée rejetée (sic) dans la campagne et obligée de s'y consacrer au travail agricole et à la production de matières premières pour l'exportation.

« La conséquence en a été une rapide concentration de la propriété agraire dans les mains soit de gros propriétaires fonciers soit du capital financier, soit de l'Etat. De cette manière s'est créée une masse puissante de paysans sans terre. Et la grande masse de la population a été maintenue dans l'ignorance.

« Le résultat de cette politique est que, dans ceux d'entre ces pays où l'esprit révolutionnaire se manifeste, il ne trouve son expression que dans la classe moyenne cultivée.

« La domination étrangère entrave le libre développement des forces économiques. C'est pourquoi sa destruction est le premier pas de la révolution dans les colonies, et c'est pourquoi l'aide apportée à la destruction de la domination étrangère dans les colonies n'est pas, en réalité, une aide apportée au mouvement nationaliste de la bourgeoisie indigène, mais l'ouverture du chemin pour le prolétariat opprimé lui-même. »

Dans ces conditions, deux thèses pouvaient se présenter. Ou bien, laisser faire le mouvement nationaliste bourgeois en incitant ouvriers et paysans à lui donner appui au nom de l'indépendance nationale. Ou bien constituer quand même un parti communiste autonome en relation avec les masses populaires, afin de conserver ou de donner à l'Internationale Communiste le moyen d'intervenir directement dans l'action publique.

On pense bien que c'est la seconde de ces thèses que devait adopter Lénine.

Les Thèses complémentaires du II^me Congrès assuraient :

« 8° Les forces du mouvement d'émancipation dans les colonies ne sont pas limitées au petit cercle du nationalisme bourgeois démocratique. Dans la plupart des colonies, il y a déjà un mouvement social-révolutionnaire ou des partis communistes en relation étroite avec les masses ouvrières. Les relations de l'Internationale Communiste avec le mouvement révolutionnaire des colonies doivent servir ces partis ou ces groupes, car ils sont l'avant-garde de la classe ouvrière. S'ils sont faibles aujourd'hui, ils représentent cependant la volonté des masses et les masses les suivront dans la voie révolutionnaire. »

(Cette thèse n'est qu'apparemment en contradiction avec celle que nous avons précédemment citée, car mouvement social-révolutionnaire ou parti communiste des pays coloniaux recrutait leurs principaux militants, tout comme le mouvement nationaliste bourgeois démocratique, dans la classe moyenne cultivée, l'aiguillage vers l'un ou vers l'autre dépendant le plus souvent des influences idéologiques subies dans les Universités, et particulièrement dans les Universités d'Amérique ou d'Europe).

De ces considérations découlent deux conséquences : création de partis communistes autonomes (même sans base ouvrière) et alliance avec les partis bourgeois. Les Thèses du II^me Congrès le précisent :

« 5° ... *L'Internationale communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés qu'à la condition que les éléments des plus purs partis communistes, et communistes en fait, soient groupés et instruits de leurs tâches particulières, c'est-à-dire de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique. L'Internationale communiste doit entrer en relations temporaires et former aussi des unions avec les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, sans toutefois jamais fusionner avec eux et en conservant toujours le caractère indépendant de mouvement prolétarien même dans sa forme embryonnaire.* » (*Thèses et additions sur les questions nationale et coloniale. II^{me} Congrès de l'I.C.*).

Ces consignes furent rappelées avec énergie dans le Programme de l'I. C. rédigé en 1928 :

« *Dans les colonies et semi-colonies, les partis communistes doivent combattre opiniâtement l'impérialisme étranger, tout en préconisant obligatoirement le rapprochement et l'alliance avec le prolétariat des pays impérialistes, lancer, répandre et appliquer ouvertement le mot d'ordre de la révolution agraire en soulevant les grandes masses de paysans pour le renversement du joug des propriétaires fonciers et en combattant l'influence réactionnaire et médiévale du clergé, des missions, et d'autres éléments analogues.*

« *La tâche fondamentale est ici de former des organisations indépendantes d'ouvriers et paysans (parti communiste comme parti de classe du prolétariat, syndicats, ligues et comités de paysans, soviets dans les situations révolutionnaires, etc.) et de les soustraire à l'influence de la bourgeoisie nationale, avec laquelle des accords temporaires ne sont admissibles que dans la mesure où elle n'entrave pas l'organisation révolutionnaire des ouvriers et des paysans et où elle combat effectivement l'impérialisme.* » (Programme de l'Internationale communiste adopté par le VI^{me} Congrès mondial, Moscou, 1928).

(Sur l'importance à accorder aux questions paysannes dans les pays coloniaux on trouvera les consignes de l'Internationale, dans *B.E.I.P.I.*, 16-30-9-1954, n° 115 : *Lénine, la paysannerie chinoise et Mao Tsé Toung*).

D. — Thèses diverses

Cette conception stratégique semble s'être heurtée dès l'origine à deux séries d'obstacles.

1° — D'abord, à l'hostilité de certains militants communistes des colonies à lutter pour l'indépendance nationale.

« *Le refus des communistes des colonies de prendre part à la lutte contre l'oppression impé-*

rialiste sous le prétexte de défense exclusive des intérêts de classe est le fait d'un opportunisme du plus mauvais aloi qui ne peut que discréditer la révolution prolétarienne en Orient. » (*Thèses générales sur la question d'Orient. IV^{me} Congrès de l'I.C., 1922.*)

(Ce refus se rattache vraisemblablement à l'opinion des socialistes marxistes d'avant-guerre, qui, considérant que les empires « dépassaient » les nations et réalisaient des fragments d'internationalisme ne cherchaient pas à les ruiner, mais à transformer les rapports entre les groupes nationaux réunis dans leur cadre).

2° — D'autre part, des tendances à l'autonomie à l'égard de l'Internationale de Moscou ou des partis communistes métropolitains se sont fait jour à diverses reprises.

Au départ, des mouvements se sont dits communistes tout en refusant l'adhésion à l'Internationale Communiste. « *Il est nécessaire de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires, pour arborer les couleurs communistes* » lit-on dans les *Thèses du II^{me} Congrès de l'I. C.*

Et l'Internationale a souligné à diverses reprises que, si l'affranchissement des colonies peut briser les puissances impérialistes et constituer ainsi la première étape de la révolution, les peuples coloniaux n'en auront pas moins besoin des partis communistes métropolitains pour mener à bien l'action révolutionnaire.

« *L'alliance [des pays arriérés] avec les prolétariats des pays hautement civilisés leur sera avantageuse, non seulement parce qu'elle correspond aux intérêts de leur lutte commune contre l'impérialisme, mais aussi parce que c'est seulement après avoir triomphé que le prolétariat des pays civilisés pourra fournir aux ouvriers de l'Orient un secours désintéressé pour le développement de leurs forces productrices arriérées.* » (*IV^{me} Congrès. 1922. Thèses générales sur la question d'Orient.*)

Ou encore : « *La révolution coloniale ne peut triompher qu'avec la révolution prolétarienne dans les pays occidentaux.* » (*id.*)

Le Congrès de 1928 renouvela cette affirmation, — cet avertissement :

« *Au point de vue de la lutte contre l'impérialisme et de la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, les révolutions coloniales et les mouvements de libération nationale jouent un rôle immense... La réalisation d'une alliance fraternelle et combative avec les masses laborieuses des colonies est donc un des objectifs principaux du prolétariat industriel du monde qui exerce l'hégémonie et la direction dans la lutte contre l'impérialisme.* » (Programme de l'I. C., p. 54).

La disparition des titistes en France

LORSQUE Staline eût condamné Tito, on présenta cette rupture comme une brèche dans le bloc communiste et l'annonce d'une longue suite de dissidences dans les P.C. situés de part et d'autre du rideau de fer.

On voit, huit ans après, que cette attente a été vaine. Aucune démocratie populaire n'a suivi l'exemple de la Yougoslavie encore que des affaires Rajk se soient produites plusieurs fois. L'espoir mis en la Chine s'est trouvé démenti et Bevan seul

n'a pas compris cette leçon. Deux députés, Cucchi et Magnani ont quitté le parti communiste italien mais depuis les dernières élections, ils ont disparu de la scène politique.

En France, des troubles à l'intérieur du P.C. ont provoqué des exclusions et des dissidences parmi ses dirigeants. On a prétendu que la politique de Tito influençait profondément les milieux progressistes, attirait et détournait du P.C. plusieurs militants.

En effet, trois groupes d'intellectuels de gauche prirent parti pour Tito en désapprouvant l'excommunication prononcée par Staline.

Le groupe chrétien progressiste apparenté à la revue *Esprit* prit position en faveur de Tito. Jean Marie Domenach, directeur de la revue, et quelques-uns de ses collaborateurs, se rendirent en Yougoslavie afin d'y étudier « l'expérience titiste ». A leur retour, ils consacrèrent à la Yougoslavie de Tito un numéro spécial d'*Esprit* (février 1950). La presse communiste réagit avec violence et Jean Marie Domenach fut exclu du Mouvement des Partisans de la Paix qui, dirigé par les staliniens, ne tolérait la présence dans ses rangs d'aucun partisan de Tito.

Jean Marie Domenach a viré, depuis, du titisme au stalinisme soviétique. Il est devenu l'un des inspirateurs de toutes les prises de position crypto-communistes, qu'il s'agisse de l'Indochine, du problème allemand ou du Concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration, et il garde sur la Yougoslavie de Tito un silence absolu. Ses voyages d'études se bornent aujourd'hui à l'univers soviétique ; Berlin-Est, la Pologne reçoivent sa visite et les chrétiens progressistes de Pologne lui ont décerné six prix. Les éloges qu'il adressait naguère à Tito, Jean Marie Domenach les destine aujourd'hui aux pays satellites.

Avec Claude Bourdet, le groupe de *l'Observateur* a subi la même évolution. Au début de 1950, après un bref voyage en Yougoslavie, Bourdet devenu rapidement un spécialiste du problème yougoslave, publia un livre intitulé « *Le Schisme Yougoslave* ». On pouvait y lire des déclarations comme celle-ci : « ... *La Yougoslavie peut jouer le rôle que la Suisse a joué au XVIII^e siècle pour la démocratie : un exemple et un encouragement, agissant, non par la propagande,*

mais par sa seule existence, agissant, pourrait-on dire, presque inconsciemment ». Bourdet jugeait alors le monde stalinien en déclin : « *Les partis communistes et l'U.R.S.S. perdent leur influence à la fois sur les classes ouvrières et sur la bourgeoisie* ». Bourdet ne prévoyait pas, en 1950, que l'U.R.S.S. et ses agents, tout en perdant une partie de leur influence sur la classe ouvrière, l'accroîtraient d'autre part chez les intellectuels de gauche d'origine bourgeoise et qu'il deviendrait lui-même un des leaders de cette fraction de l'opinion.

Enfin un troisième groupe d'intellectuels de gauche est passé lui aussi du titisme au stalinisme : il s'agit de Sartre et de ses amis des *Temps Modernes*. Préfaçant le livre de Louis Dalmas « *Le communisme yougoslave* » publié lui aussi en 1950, Sartre expliquait sur un ton doctoral et non sans quelque confusion le sens philosophique de la scission titiste ; il écrivait par exemple : « *La foudre dialectique n'a pas réduit en cendres la Yougoslavie ; elle se développe contre toute évidence et cette Yougoslavie impossible se porte même beaucoup mieux qu'une certaine Yougoslavie antérieure dont la réalité était contrôlée et estampillée par les Soviets* ». Tout en prouvant qu'il n'avait rien compris au conflit Staline-Tito, Sartre se déclarait partisan du maréchal yougoslave et il faillit même participer au Congrès de la Paix organisé à Zagreb contre le Mouvement de la Paix inspiré par Moscou.

Quatre ans après, Sartre fait partie du Mouvement de la Paix soviétique dont le Conseil mondial le compte parmi ses membres. Quant à la « réalité » des Soviets, il est allé cet été la voir de près et l'a décrite longuement aux lecteurs de « *Libération* ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Rapt d'hommes en Autriche

L'A.F.P. et d'autres agences de presse ont publié fin août la nouvelle de la disparition de deux émigrés bulgares Peter Trifunov et Milorad Mladenov de Graz. Trifunov était le représentant du Comité National Bulgare en Autriche, et Mladenov remplissait à Munich les mêmes fonctions pour l'Allemagne au moment de leur disparition. Tous deux se trouvaient à Graz et ils y ont rencontré M. Tsenko Barev qui dirige à Paris le Centre européen de ce même comité. La disparition s'est produite le 26 août, et depuis ce jour, la voiture Opel n° AB 53 8054, immatriculée à Munich et confiée à M. Mladenov par un de ses amis pour la vendre, a également disparu. Les recherches de la police autrichienne, ainsi que celles des autorités occupantes britanniques se sont avérées infructueuses, malgré la collaboration très active de la colonie bulgare de Graz.

Pendant que les enquêteurs se perdaient en conjectures pour savoir où et comment avaient disparu les deux émigrés bulgares, deux journaux de Sofia, le *Rabotnitchesko Delo*, organe central du parti communiste bulgare et l'*Otetchestven Fronte*, publiaient le 7 septembre une déclaration commune de MM. Trifunov et Mladenov, dans laquelle les deux disparus déclaraient être rentrés volontairement dans leur pays, « parce qu'ils

étaient dégoûtés de servir le Comité National Bulgare, organe de propagande des Etats-Unis, ainsi que l'« Internationale Verte », qui tirait ses subsides également de la caisse des Américains ».

Trois jours après, le *Nepszava de Budapest*, organe central des Syndicats communistes hongrois, publiait à son tour cette déclaration.

Quelques semaines après la fuite spectaculaire du Dr. John, directeur des services du contre-espionnage de Bonn, suivie de près par celle du député Schmidt-Witmack, on aurait pu supposer que les deux Bulgares étaient eux aussi des transfuges volontaires.

La mise en scène était habile, trop habile. La publication de cette déclaration par un journal hongrois sentait trop l'alibi. En quoi l'opinion publique hongroise pouvait-elle être intéressée par un événement important peut-être pour les Bulgares, mais indifférent aux lecteurs de Budapest ? Il ne faut pas oublier non plus que, ces derniers temps, l'Autriche a été plusieurs fois le théâtre d'enlèvements d'émigrés dont l'activité gênait les gouvernements communistes de leurs pays. Graz qui n'est située qu'à 30 km. de la zone soviétique, se prête particulièrement à ce genre d'opération. M. Tsenko Barev, le dernier parmi les Bulgares qui ait vu les deux disparus,

rentrés maintenant à Paris, nous a donné des précisions qui font douter de l'authenticité des déclarations de MM. Trifunov et Mladenov, que la Radio de Sofia, elle aussi, a diffusées.

✱

« Avant de me rendre aux Etats-Unis pour participer au Congrès de l'Union Internationale Paysanne, et de remettre un rapport général sur la situation de l'émigration bulgare en Europe, j'ai voulu entreprendre une tournée en Italie, en Autriche et en Allemagne pour prendre contact avec nos amis. Le 23 août, j'ai envoyé un télégramme de Milan annonçant mon arrivée à M. Trifunov, représentant de notre comité en Autriche. Le soir même, je suis parti pour l'Autriche et suis arrivé le 24 août à 7 heures du soir à Bruck où je devais changer de train. A peine monté dans le rapide de Graz, j'ai vu arriver M. Trifunov, venu à ma rencontre en compagnie de M. Mladenov. Mes deux compatriotes avaient voyagé dans une voiture Opel confiée pour la vendre à M. Mladenov.

« En traversant la gare, nous avons été accostés par un homme âgé de 45 à 50 ans qui nous a demandé en serbe si nous étions Bulgares. Méfiant à l'égard de toute rencontre imprévue aux stations frontières, je lui ai répondu évasivement et nous l'avons quitté aussitôt. Avant de prendre la route, je suis entré avec mes deux compatriotes au buffet de la gare où nous avons été suivis quelques instants après par ce même inconnu. Il s'est assis à une table voisine, et nous avons eu nettement l'impression qu'il écoutait notre conversation. Sur le moment, je n'ai pas attaché beaucoup d'importance à la présence de cet importun, car je ne savais pas encore que *tout télégramme ou communication téléphonique venant d'Italie à destination de Graz est contrôlée en route par les Russes.*

« Nous sommes repartis peu après et avons atteint les faubourgs de la ville vers 8 h. et demi. A ce moment, une voiture nous a dépassés et s'est arrêtée une vingtaine de mètres plus loin, de manière à nous obliger à stopper également. Le conducteur est descendu pendant que les deux autres occupants restaient à l'intérieur. S'approchant de nous, il est entré en conversation en langue allemande, avec M. Mladenov, lui disant que plusieurs rues de Graz étaient en réparation et que nous risquions d'avoir un accident par ce temps pluvieux. Il s'offrait à nous guider en précédant notre voiture. Nous l'avons remercié, lui disant que nous connaissions parfaitement la ville, et démarrant aussitôt, nous l'avons dépassé. J'ai trouvé assez louche cette manière de nous accoster dans une rue mal éclairée, mais M. Mladenov m'a rassuré disant que l'immatriculation allemande de notre voiture — amenée de Munich — avait peut-être attiré la sympathie de quelque ancien nazi autrichien qui essayait de lier conversation avec des voyageurs venus d'Allemagne.

« J'ai passé la soirée du 24 et la journée du 25 avec mes deux amis en faisant la revue des questions qui m'avaient amené à Graz. Le 25 au soir, nous sommes allés dîner dans une petite auberge à 30 km. de la ville en direction de Klagenfurt. Notre conversation continua pendant le dîner...

« Au cours de l'entretien, M. Mladenov a été amené à me demander si je ne voyais pas d'inconvénient au mariage projeté par M. Trifunov avec une jeune fille autrichienne. J'ai déclaré à notre ami que je n'y voyais aucun inconvénient, à la condition que cette jeune Autrichienne ne soit ni ancien nazi, ni communiste.

« Il était nécessaire de donner ce détail pour démontrer que M. Trifunov n'avait nullement l'in-

tention de rentrer en Bulgarie, bien au contraire. Il avait projeté de se créer un foyer en Autriche, et je puis affirmer qu'il était l'un de nos militants le plus convaincu et qu'il se consacrait entièrement à la cause commune. Sur M. Mladenov aussi, je ne peux que donner les meilleurs renseignements.

« Il est également important de remarquer que M. Mladenov m'a informé à cette occasion qu'il avait déjà trouvé acquéreur pour la voiture, en la personne de deux émigrés tchécoslovaques. Il en était d'autant plus content que, marié à une Tchecoslovaque, il préférerait céder la voiture à des compatriotes de sa femme.

« Avant de nous séparer, nous avons fixé le programme pour les jours suivants : M. Trifunov qui devait voir les autorités autrichiennes pour régler certaines questions administratives et préparer aussi la réunion des Bulgares de Graz et des environs, m'a promis de venir à mon hôtel, le lendemain vers midi. Par contre, j'ai convenu avec M. Mladenov qu'il viendrait dès 9 h. du matin. Il était exact au rendez-vous. Pendant une heure, nous avons réglé un certain nombre de questions. A cette occasion, il m'a dit combien notre ami Trifunov était heureux de mon consentement à son mariage, et il désirait rendre les fiançailles officielles pendant mon séjour à Graz. Vers 10 h. M. Mladenov m'a quitté parce qu'il avait rendez-vous avec ses deux acheteurs tchécoslovaques. Il devait revenir à l'hôtel avec M. Trifunov vers midi, car nous avions projeté de déjeuner ensemble. Je ne savais pas évidemment que c'était la dernière fois que je devais voir M. Mladenov.

« Mon attente à midi fut vaine, car mes amis ne sont pas venus. Je les ai attendus tout l'après-midi à l'hôtel, mais les heures ont passé sans qu'aucun d'eux n'arrive. Le soir, je commençais à être angoissé et craignais qu'ils n'aient eu un accident d'auto. A minuit, las d'attendre, je suis remonté dans ma chambre, mais le lendemain de bonne heure, je suis allé au jardin maraîcher que les Bulgares de Graz exploitent en coopérative pour subvenir aux besoins du mouvement, espérant avoir là-bas de leurs nouvelles. Toujours rien. Un de mes compatriotes qui connaissait l'adresse de M. Trifunov et celle de M. Mladenov m'a conduit chez eux, où nous avons appris que ni l'un ni l'autre n'était rentré la nuit passée.

« Inquiets au plus haut point, nous sommes allés à la Préfecture de Police pour nous renseigner s'il n'y avait pas eu d'accident de voiture à Graz ou dans les environs. La réponse était négative. C'est à ce moment que le jardinier bulgare qui m'accompagnait a exprimé sa crainte que MM. Trifunov et Mladenov aient été enlevés par les Russes. Sur notre déclaration de disparition, la police a commencé une enquête et les autorités d'occupation britanniques ont de leur côté également entrepris des recherches. Accompagné des représentants des autorités autrichiennes et britanniques, nous nous sommes rendus au domicile de nos deux amis disparus. Nous avons constaté que les objets personnels de première nécessité comme brosse à dents, rasoir, savon, étaient restés intacts à leur place, aussi bien que leurs vêtements. Ils n'avaient rien pris avec eux de ce qui aurait été nécessaire pour le plus petit voyage.

« Mieux encore, *M. Trifunov détenait chez lui les archives confidentielles de notre Comité en Autriche. En plus, il avait un fichier sur tous les réfugiés bulgares qui ont passé par l'Autriche avec indication de leur résidence actuelle. Aucun de ces papiers, de haute importance pour nous, mais encore plus pour les autorités communistes bulgares n'avait été touché.* Nul soupçon d'une fuite volontaire ne pouvait se manifester dans notre esprit. D'ailleurs, il aurait été ridicule de supposer qu'un jeune homme de 25 ans, fiancé et

désireux de se créer un foyer, se décide tout d'un coup à laisser sa situation et sa promesse pour rentrer dans son pays occupé par les Russes.

« D'autres éléments troublants se sont ajoutés à nos craintes : une semaine avant la disparition de nos amis, un étudiant bulgare, nommé Russi Djambasow, ancien membre de la Jeunesse nazi bulgare, et soupçonné d'avoir des accointances avec la Légation communiste bulgare à Vienne, avait disparu de Graz le 19 août. Trois jours après il écrivait à Trifunov, lui expliquant qu'il avait été à Vienne pour se faire opérer. Les recherches effectuées à ce sujet par les autorités de cette ville sont restées sans résultat. Dans aucun hôpital de Vienne, il n'y avait trace de Djambasow. Ce jeune homme avait reçu auparavant souvent la visite de certains Bulgares en relation avec la Légation, car il y avait à Graz un petit groupe de communistes bulgares. Selon les rumeurs, le 6 juillet, même un agent de la M.V.D. bulgare était passé par Graz.

« Le 3 septembre, les autorités autrichiennes m'ont informé que leurs recherches avaient abouti à un résultat partiel. Le jeudi soir, le 26 août, la voiture Opel AB 538054 avait été vue par un couple d'Autrichiens dans une allée latérale de la route menant de Graz à la zone soviétique. Une autre voiture, venue de la zone soviétique s'était rangée devant l'Opel en stationnement et un homme en était descendu. Il ouvrit la porte de la voiture Opel et les deux témoins, également en automobile sont passés à ce moment à la hauteur des deux autos arrêtées. L'homme, descendu de la deuxième voiture, a ouvert la porte de l'Opel, et les témoins ont senti à ce moment l'odeur d'un narcotique très fort. Le conducteur de l'Opel a échangé à peine quelques mots avec l'homme venu à leur rencontre, et la première voiture a démarré vers la zone soviétique, suivie de la deuxième. Selon des renseignements de source privée, la voiture Opel aurait été vue depuis à Vienne devant une kommandantur soviétique. Les

autorités autrichiennes affirment de leur côté n'avoir aucune trace de la voiture Opel, pour laquelle nul visa de sortie n'a été demandé.

« Il y a encore un détail à ajouter : le chancelier de la Légation bulgare à Paris, M. Ignatov Velkov, jadis en poste en Autriche, et connaissant particulièrement bien le pays, est parti en voyage, trois semaines avant la disparition de mes amis pour une destination inconnue.

« J'ai l'impression nette que MM. Trifunov et Mladenov sont les victimes d'un enlèvement organisé par le gouvernement bulgare actuel. A l'origine, le complot était ourdi en vue de mon arrivée en Autriche, que la Légation bulgare avait pu apprendre par une indiscrétion quelconque. D'autre part, cette Légation communiste est très active en Autriche, et ses dirigeants ont pu apprendre mon arrivée par le télégramme que j'ai envoyé de Milan et qui a été censuré par les Russes. Je présume même que mes deux amis ont été enlevés à *ma place* parce que les circonstances n'ont pas permis à leurs ravisseurs de mettre la main sur moi.

« Si la déclaration faite à la radio de Sofia avait été spontanée, et si MM. Trifunov et Mladenov avaient voulu rentrer en Bulgarie, pour se mettre au service des communistes, leur départ se serait passé tout autrement. En se réfugiant dans leur pays ils auraient emporté toute la documentation qu'ils avaient en leur possession et ne seraient pas partis les mains vides. D'autre part, ils pouvaient tenter de m'emmener de force avec eux. Le 25 août dans la soirée, quand je suis allé avec mes deux amis dîner dans cette petite auberge dont j'ai parlé au début de mon récit, ils avaient la plus belle occasion de franchir avec moi la ligne de démarcation qui se trouvait à la même distance de Graz que l'auberge en question. Je ne connais pas suffisamment les environs de Graz, et dans la nuit, je n'aurais pas pu me rendre compte de la direction avant que la voiture ait atteint le poste frontière des Russes. »

Le Parti communiste au Chili ou les avantages du Front Populaire

Le principe du Front populaire est surtout connu par la forme sous laquelle il fut appliqué en France et en Espagne dans les années 1936-38. Il répond aussi à une directive que le Komintern jugeait valable pour les partis communistes du monde entier et qui fut suivie dans plusieurs pays. Naturellement et en dépit de la diversité des conditions géographiques, économiques ou politiques, cette expérience se solda par un affaiblissement des partis démocratiques et un renforcement du parti communiste. Tel fut le cas au Chili où la politique de Front populaire fut pratiquée à trois reprises : avant, pendant la guerre et actuellement.

Les débuts difficiles du P. C.

Le Parti socialiste ouvrier du Chili, conduit par son chef *Luis Recabarren*, décida le 1^{er} janvier 1922 d'adhérer à l'Internationale communiste, et se soumettant aux 21 conditions, adopta le nom de *Parti communiste*. Recabarren partit pour Moscou et assista au IV^{ème} congrès de l'Internationale en automne 1922.

Durant les dix premières années de son activité, le Parti suivit la ligne stricte de l'orthodoxie communiste : toute alliance avec un autre parti politique était taxée de trahison, on appelait les socialistes des « social-fascistes » ; le Parti communiste proclamait qu'il avait pour objectif essentiel de renverser par la force l'ordre existant au Chili.

Cette attitude eut pour résultat d'isoler complètement le Parti des masses populaires : il fut incapable de faire naître un courant d'idées qui lui soit favorable, et ce qui est pire, il stimula la naissance de forces hostiles au communisme. En 1927, le Président de la République, *Carlos Ibanez*, mit le parti hors la loi, fit interdire ses réunions et arrêter ou bannir plusieurs de ses chefs. Ces mesures anticommunistes furent partiellement adoucies en 1931, mais cette même année vit le Parti socialiste se développer rapidement et prendre la défense des masses travailleuses, tout en répudiant la politique de Moscova.

Un autre fait contribua encore plus à affaiblir le Parti communiste : le conflit Staline-Trotski opposa les uns aux autres les chefs du parti qui se trouva dès lors profondément divisé. L'un des

fondateurs du Parti, *Manuel Hidalgo*, se rangea du côté de Trotski entraînant avec lui un grand nombre de militants, qui devaient rejoindre par la suite le Parti socialiste, alors que la fraction stalinienne se groupait autour d'*Elias Laferte*, ancien sénateur communiste et de *Carlos Contreras-Labarca*.

Après cet événement le Parti communiste ne joua aucun rôle important dans la vie politique du pays. Aux élections parlementaires, il recueillit peu de suffrages : il n'obtint en 1924 aucun mandat, mais 5 en 1925. Le résultat de la querelle entre staliniens et trotskistes fut qu'aux élections de 1932, les staliniens obtinrent à la Chambre des députés deux sièges et au Sénat un seul, les trotskistes ayant de leur côté un représentant à la Chambre et un au Sénat. Aux élections présidentielles de 1932, le candidat élu, *Arturo Alessandrini* recueillit 184.000 voix, le candidat socialiste, 60.200 et le chef communiste Laferte 4.621 voix seulement.

Le Front Populaire avant la guerre

Au VII^{me} Congrès de l'Internationale communiste pendant l'été 1935, Moscou, tirant bien tardivement la leçon de sa défaite en Allemagne, ordonna à tous les partis communistes un revirement tactique complet : au lieu de combattre chaque mouvement politique, et de traiter les socialistes de pro-fascistes, il fallait leur tendre la main, il fallait la tendre aussi aux catholiques, pour former un front uni de lutte contre le fascisme. Le Comité central du Parti communiste chilien s'empressa, dans son manifeste du 1^{er} août 1935, d'accepter les décisions du congrès de Moscou et décida la formation d'un Front populaire au Chili. La volte-face accomplie dans la terminologie comme dans la tactique fut aussi rapide que totale. Jamais plus la propagande communiste ne fit allusion à la dictature du prolétariat et au renversement par la force de l'ordre existant ; au contraire le Parti se posa dès lors en défenseur de la nation contre la menace fasciste. Les chefs du Parti qui jusque-là rejetaient catégoriquement toute idée de nationalisme et de défense nationale, proclamèrent subitement leur amour de la patrie, de l'armée et du drapeau ! Alors qu'on brandissait jusque-là l'épouvantail de la socialisation et de la propriété collective à la face de la bourgeoisie, alors qu'on opposait à l'Eglise un athéisme agressif il fallait maintenant s'allier à la bourgeoisie et aux catholiques.

Le Parti communiste s'adressa aux radicaux et aux socialistes pour les inviter à former avec lui un Front populaire. Mais les premières propositions ne rencontrèrent pas d'écho favorable près d'aucun de ces deux partis. Les socialistes ne pouvaient avoir oublié aussi vite les injures dont ils avaient été l'objet dans la propagande communiste. En outre ils disputaient aux communistes la même clientèle ouvrière et syndicale, et ils devaient tenir compte du fait que les anciens trotskistes venus au socialisme n'étaient guère enthousiasmés d'avoir à faire une fois de plus cause commune avec les staliniens. Quant au parti radical, bourgeois par sa composition et ses tendances, il conservait une certaine méfiance à l'égard de l'ancienne orthodoxie révolutionnaire communiste.

Mais l'habileté manœuvrière des communistes et la politique du gouvernement aidèrent à la formation du Front populaire. Le président de la République, *Alessandrini*, s'appuyait sur le parti conservateur et le parti libéral et avait pour ministre des Finances un spécialiste très connu, *Gustavo Ross*, dont la politique énergique eut

pour effet d'aliéner les radicaux du gouvernement. Lorsque au début de 1936 les cheminots se mirent en grève pour protester contre la politique de Ross, le gouvernement proclama l'état de siège, la dissolution du parlement et interdit la presse d'opposition. Les radicaux se tournèrent contre le gouvernement et le chef socialiste Oscar Schnake fut obligé de quitter le pays pour un certain temps.

Cette politique du gouvernement facilita la tâche des communistes. En février 1936, le congrès radical adopta la motion d'un des chefs du parti qui proposait la création d'un Front populaire. Les élections présidentielles étant proches, et Ross ayant posé sa candidature, les socialistes se mirent d'accord avec les communistes et les radicaux pour soutenir la candidature de *Pedro Aguirre-Cerda*, qui recueillit 227.700 voix tandis que Ross en obtenait 218.609. Grâce à cette opération le Parti communiste, de parti d'opposition permanente qu'il était, devenait immédiatement membre de la coalition gouvernementale. Il promit et accorda, du moins au début, son appui total au nouveau gouvernement, mais n'y entra pas, suivant la même tactique que les communistes dans le Front populaire de France.

Même sans participer au gouvernement, les communistes surent utiliser le fait qu'ils étaient devenus un parti de la coalition gouvernementale. Pour la première fois, une absolue liberté d'action leur était accordée et pour la première fois le parti sortait de son isolement politique. C'étaient là incontestablement deux acquisitions dues à la nouvelle tactique du Front populaire. Les avantages politiques apparurent bientôt, dans le gonflement des effectifs du parti, dans les syndicats et dans l'action électorale. Pour la première fois le nombre des membres du Parti n'était plus de l'ordre d'une petite secte politique. Aux élections parlementaires de 1937, le parti obtint 6 sièges à la Chambre et aux élections de 1941, ce nombre s'éleva à 16. L'emprise exercée par les communistes sur les syndicats devint considérable : ils ne tardèrent pas à s'assurer le contrôle des ouvriers des mines de salpêtre et de cuivre.

L'accroissement de l'influence communiste dans le pays donna lieu en 1939 à une proposition de loi, émanant des conservateurs et des libéraux et tendant à l'interdiction du Parti ; le président Aguirre s'y opposa. Il fallut le pacte Hitler-Staline pour mettre un terme au Front populaire qui était la conséquence d'un plan de politique extérieure de Moscou, et ne pouvait survivre à l'abandon de cette politique par Moscou.

Jusqu'à la veille de la signature du pacte germano-soviétique, le Parti communiste du Chili se posait en champion de la coalition avec les démocraties occidentales pour lutter contre le danger fasciste. A peine le pacte était-il conclu que l'ennemi devenait cette même démocratie occidentale. La propagande contre la guerre impérialiste était désormais le principal slogan communiste ; l'emprise sur les syndicats fut exploitée pour fomentier agitation et désordres, afin de protester contre les tentatives des puissances impérialistes qui prétendaient entraîner le Chili dans la guerre.

Sur ce point les communistes entrèrent en conflit avec les socialistes. Oscar Schnake, chef socialiste et ministre de l'Industrie, resta sur ses positions : lutte contre le fascisme et alliance avec les démocraties occidentales. Lorsque Washington organisa à Havana la Conférence de solidarité de l'hémisphère occidental, Schnake y participa et se rendit ensuite dans la capitale américaine afin d'y obtenir un prêt pour son pays. La fureur des communistes ne connut pas de bornes ; Schnake fut qualifié de valet de Wall Street. Rentré au Chili, il dénonça la poli-

tique communiste, et son parti se retira du Front populaire. Les syndicats se divisèrent à leur tour en partisans du communisme et du socialisme. Enfin le parti radical quitta le Front populaire qui cessa par conséquent d'exister à la fin de 1940.

Le deuxième Front Populaire

L'ouverture des hostilités entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. en juin 1941 modifia radicalement la politique de l'U.R.S.S., et celle, par conséquent, des partis communistes du monde entier. Le Parti communiste du Chili se transforma une fois de plus en champion de la lutte antifasciste et il s'adressa à toutes les forces nationales et démocratiques du pays pour qu'elles s'unissent dans ce combat. Les élections présidentielles de 1942 offrirent aux communistes l'occasion de ressusciter le Front populaire et d'entrer dans la majorité parlementaire et gouvernementale.

De nouveau, les radicaux et les socialistes se trouvaient alliés aux communistes, dont le but était cette fois de mettre la main sur le parti socialiste. Une série de manœuvres commença qui eurent pour effet d'affaiblir progressivement le Parti socialiste. Tout d'abord, lors des élections présidentielles de 1942, les communistes firent pression sur les socialistes pour les empêcher de présenter leur propre candidat et les inciter au nom de l'union nationale antifasciste, à soutenir un candidat de l'aile conservatrice du parti radical. Les communistes se retrouvèrent avec les socialistes dans la direction des syndicats, et obtinrent l'abandon de la politique des grèves pour toute la durée de la guerre. En 1944 le Parti communiste proposa la fusion au Parti socialiste pour créer un parti unitaire marxiste, conformément à la tactique prescrite par Moscou qui déterminait la même proposition en France et ailleurs, ce qui eut le résultat qu'on sait en Allemagne orientale, en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays satellites. Les chefs du parti socialiste n'acceptèrent pas cette proposition, mais restèrent incapables d'adopter une attitude nette à l'égard des communistes : ils étaient partagés entre plusieurs positions, de l'hostilité pure et simple au crypto-communisme. A ces divergences vinrent s'ajouter des antagonismes personnels de sorte qu'à la fin de la guerre le Parti socialiste se trouva profondément divisé et affaibli, alors que le Parti communiste était devenu le parti populaire le plus fort au Chili.

Il sut manœuvrer également son autre allié du Front populaire, le parti radical, comme les élections présidentielles de 1946 en ont apporté la preuve. Les conservateurs et les libéraux, n'ayant pu se mettre d'accord sur un candidat commun, se présentèrent chacun séparément. Le Parti socialiste fit de même, tandis que le Parti communiste, aidé par l'aile gauche des radicaux, présentait avec ce parti un candidat commun, *Gonzales Videla*. Les voix obtenues se répartirent comme suit : *Gonzales Videla* : 192.207 voix ; *Libéraux*, 131.023 ; *Radicaux*, 142.441 ; *Socialistes*, 12.114. On voit que seule la division des partis démocrates avait rendu possible la victoire de Videla et que les socialistes, politiquement isolés, étaient retombés au niveau où les communistes se tenaient avant 1935. Quant à Videla, il voyait pencher la balance de son côté grâce à l'apport des voix communistes.

Aux élections parlementaires de 1945, les communistes avaient obtenu 46.133 voix ; ce supplément assurait en 1946 la majorité à Videla.

Pourtant Videla ne disposait pas du pourcentage fixé par la Constitution et la décision définitive fut laissée au Parlement ; les députés radi-

caux, socialistes, libéraux et communistes donnèrent à Videla la majorité nécessaire pour qu'il fut élu président de la République. Fort de son expérience du premier Front populaire, le P.C. cette fois ne resta pas à l'ombre du pouvoir ; il entra dans le gouvernement de coalition, après avoir obtenu trois portefeuilles : celui des travaux publics et des communications pour Carlos Contéras-Labarca, celui de la colonisation pour Victor Contreras-Tapia et celui de l'agriculture pour Miguel Concha. Bien que le Parti communiste ne fût qu'au quatrième rang par le nombre des sièges qu'il occupait au Parlement, il s'arrogea la deuxième place par le nombre des ministères qu'il détenait au gouvernement. Le nouveau président ne parvenant pas à gouverner avec les seules voix radicales et communistes du Parlement, fit entrer dans la coalition trois représentants du Parti libéral, ce qui ne tarda à provoquer au sein du gouvernement des tiraillements continuels.

Ces difficultés parlementaires et gouvernementales furent accrues par l'aggravation de la situation économique et sociale du pays : inflation, affaiblissement de la politique commerciale d'exportation et d'importation, hausse des prix, etc. L'altération des rapports entre les anciens Alliés occidentaux et l'U.R.S.S. commença également de se manifester. Pour toutes ces raisons on put constater un raidissement de la politique communiste au sein de la coalition gouvernementale. Le parti, par l'intermédiaire des syndicats placés sous son contrôle, avait déjà fomenté en janvier 1946 des grèves qui donnèrent lieu à des bagarres avec la police. En signe de protestation, les communistes lancèrent le 30 janvier 1946 une grève générale de 24 heures. Il s'agissait pour le Parti de montrer aux masses mécontentes qu'il était leur unique défenseur dans la coalition gouvernementale, et en même temps d'exercer un chantage vis-à-vis du gouvernement. Cette politique provoqua le mécontentement d'autres partis politiques. Le 2 février 1946 le Parti socialiste dénonça la grève ordonnée par les communistes comme un moyen de pression sur le gouvernement et sur le président Rios alors gravement malade. La situation se calma pendant quelques mois après l'accession de Videla à la présidence. Mais, à la fin de 1946, les ministres libéraux réclamèrent l'exclusion des communistes du gouvernement, et en signe de protestation donnèrent leur démission. Les communistes se retirèrent à leur tour, tout en promettant au gouvernement de le soutenir.

Pourtant, au cours de 1947, parallèlement au raidissement de l'U.R.S.S. et conformément aux nouvelles directives, liées à la fondation du Kominform, le P. C. du Chili prit une attitude de plus en plus hostile au gouvernement. En juin, après la grève des chauffeurs à Santiago, le président Videla accusait le P.C. d'être l'organisateur des désordres et le responsable des effusions de sang. En octobre 1947, au lendemain de la fondation du Kominform et presque au même moment que les grèves d'Italie et de France, éclatèrent des grèves dans deux bastions du P. C. : les régions minières de Lota et de Coronel. Le président eut alors recours à des mesures énergiques : en octobre la législation anticommuniste fut remise en vigueur, de nombreux agitateurs communistes furent arrêtés et le contrôle sévère de leurs journaux fut établi. En septembre 1948 le Parlement compléta par de nouvelles mesures cette législation anticommuniste. Par la loi du 3 septembre, appelée « loi de défense de la démocratie », environ 25.000 communistes notoires furent privés du droit de vote. A la veille des élections parlementaires de 1949, le gouvernement renonça à ses pouvoirs spéciaux en matière de lutte anticommuniste et remit en liberté plusieurs

certaines de communistes. Mais la loi ne leur permit pas de participer aux élections, et aucun communiste, ne fut élu au nouveau Parlement.

Le P. C. tenta de s'opposer par la violence à cette politique gouvernementale. Au cours des années 1948 et 1949 de nombreuses grèves furent organisées ; celles d'août 1949 prirent une telle importance qu'elles contraignirent le gouvernement à recourir à des mesures d'exception. Un peu plus tard, en novembre 1949, éclatèrent des troubles graves dans certains quartiers de Santiago.

La situation actuelle

Galo Gonzales Diaz, secrétaire général du Parti communiste du Chili, dans un récent article, publié le 3 septembre dernier par l'organe du Kominform « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire », se félicitait des résultats positifs déjà obtenus par son parti avant la chute du gouvernement Gonzales Videla : « La classe ouvrière et tout le peuple du Chili ont lutté héroïquement contre la tyrannie ; avant la chute du gouvernement Gonzales Videla, ils avaient obtenu la liquidation du camp de concentration de Pisagua, la libération des détenus et la reconquête partielle des libertés usurpées. Le journal El Siglo (organe du P.C.) a recommencé à paraître, les syndicats — dont l'action était auparavant contrôlée par le gouvernement — ont repris leur activité et le parti communiste, tout en restant illégal, a obtenu le droit de s'exprimer publiquement. »

La tactique actuelle du P. C. applique fidèlement dans ce pays, comme partout ailleurs, les dernières consignes de Staline, qui disait, lors du dernier congrès bolchevik, en s'adressant aux partis communistes dans le monde libre : « Je pense que ce drapeau des libertés démocratiques bourgeoises, c'est à vous, représentants des partis communistes et démocratiques, de le relever et de le porter en avant... C'est à vous, représentants des partis communistes et démocratiques, de relever le drapeau de l'indépendance nationale et de la souveraineté nationale et de le porter en avant... » Or, Diaz, avoue ouvertement l'obéissance des communistes du Chili à ces directives : « Si le peuple chilien a pu remporter ces succès, c'est parce que le parti communiste, en suivant les sages conseils du camarade Staline, a pris en main, avec son allié le plus conséquent, le Parti socialiste, le drapeau de la défense des libertés démocratiques bourgeoises. »

Lorsque Staline parlait du « second drapeau », celui de l'indépendance nationale, l'expression signifiait en d'autres termes, au Chili comme en France ou au Siam, la lutte contre les Etats-Unis d'Amérique. Pour combattre l'« impérialisme yankee », le P. C. du Chili s'efforce de créer un Front démocratique de libération nationale, invitant presque tous les groupements politiques à y adhérer. Diaz souligne avec satisfaction que, lors de l'affaire du Guatemala « toutes les forces progressistes de notre pays se sont unies pour flétrir l'agression... Les trois partis qui constituent le Front du peuple, ainsi que le parti du travail, le parti radical, le parti travailliste agrarien, le parti démocratique du peuple, le parti conservateur, la phalange nationale, et la jeunesse du parti libéral ont exprimé leur solidarité avec le Guatemala et ont rejoint l'Association des amis du Guatemala... Au cours de l'action de solidarité avec le Guatemala, le mouvement pour la libération nationale s'est renforcé au Chili : d'importants milieux catholiques et le parti socialiste populaire se sont joints à la lutte commune... »

Tout en s'efforçant de former un Front démocratique de libération nationale, le P. C. dispose déjà d'importants moyens de pénétration des masses.

Citons parmi les plus importantes :

LE FRONT DU PEUPLE : Diaz écrit dans son article : « Le trait caractéristique de notre parti, c'est son travail permanent avec ses alliés. Notre parti ne travaille pas seul. Avec le parti socialiste, dont est membre le Dr. Salvador Allendé, vice-président du Sénat, il a créé un Front du peuple qui existe depuis déjà trois ans et auquel a adhéré récemment le Parti démocratique du Chili. Le parti communiste entretient également des relations amicales avec le Parti du Travail qui est dirigé par Baltasar Castro, président de la Chambre des députés. Avec ce parti et aussi avec le parti radical, le parti socialiste populaire et les milieux progressistes d'autres groupements politiques, les communistes organisent en permanence de grandes actions communes. » En manœuvrant les partis politiques, les communistes mènent une campagne systématique pour la liquidation des dernières traces de l'ancienne loi de défense de la démocratie. Plusieurs partis politiques les soutiennent dans cette action, et la Chambre des députés a approuvé un projet de loi sur l'abrogation de la loi de défense de la démocratie. En outre, une loi d'amnistie a été déjà votée par la Chambre en faveur de toutes les personnes condamnées ou poursuivies pour les délits prévus par la loi en question.

L'EMPRISE SUR LES SYNDICATS : La Centrale unique des travailleurs (Central Unica de Trabajadores — C.U.T.) n'est pas entièrement dirigée par les communistes, mais leur rôle y est très important. Des cinq membres du présidium, deux sont des communistes notoires : Bernardo Araya, ancien président de la Confédération des travailleurs du Chili et Vargas Puebla, ancien député communiste. Diaz écrit à ce propos : « De nouvelles organisations rejoignent les rangs de la C.U.T. ; les relations des travailleurs chiliens avec la Fédération syndicale mondiale et la Confédération des travailleurs d'Amérique latine se consolident et se développent ».

En mai dernier, la C.U.T. manifesta ouvertement son attitude pro-communiste. Le 1^{er} mai, le président de la C.U.T., Clotario Blest prononça un discours violent et injurieux contre le gouvernement actuel de Carlos Ibanez del Campo, à la suite de quoi il fut arrêté. La C.U.T. déclencha une série de manifestations et le président fut relâché le 15 mai, ce qui n'empêcha pas, mais au contraire encouragea la C.U.T. à décider une grande grève nationale pour le 17 mai.

LES ORGANISATIONS SATELLITES : Selon la méthode habituelle, le Parti communiste a mis sur pied une série d'organisations, qui ont pour rôle soit de camoufler l'activité communiste, soit de pénétrer dans toutes les couches de la population. Parmi ces organisations on peut citer : le Mouvement des partisans de la paix, le Mouvement pour les libertés et les droits de l'homme, le Mouvement de la jeunesse, la Campagne pour la défense de l'enfance, l'Organisation des femmes démocratiques, l'Institut chilien-soviétique, le Centre des amis des pays de démocratie populaire (1).

(1) Les indications concernant le rôle du P.C. dans les Fronts populaires, avant et pendant la guerre, proviennent pour la plupart d'une étude parue dans la revue « Estudios sobre el Comunismo », Santiago de Chile, juillet-septembre 1953.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'élevage soviétique depuis 1945

DEPUIS la fin de la guerre, l'élevage soviétique est affligé d'une stagnation persistante, que le régime a essayé de surmonter à plusieurs reprises, mais sans succès. Au début de 1953 encore, on comptait moins de bovins, de vaches, de porcs et de chevaux qu'en 1938 ; le troupeau ovin dépassait de 7 % son effectif de 1938. Etant donné l'accroissement de la population entre ces deux dates, on est en droit de parler d'un effondrement. Par tête d'habitant la diminution entre 1938 et 1953 est la suivante :

Bovins	28 %
Ovins	14 %
Porcs	25 %
Chevaux	30 %

Au lendemain de la guerre, cependant, le relèvement semblait s'effectuer à un rythme assez satisfaisant, du moins jusqu'à 1947. Il est vrai que les effectifs étaient tombés, en 1945, à leur plus simple expression. Bien qu'approximatives, les données dont nous disposons montrent suffisamment les ravages de la guerre. Nous indiquons ci-dessous deux évaluations pour 1945 : la première (A) est tirée de la publication des Nations Unies, *Economic Survey of Europe in 1953* (p. 52) et la seconde (B) d'une étude russe, *Situation actuelle de l'agriculture en U.R.S.S.*, publiée par l'Institut pour l'étude de l'histoire et de la culture de l'U.R.S.S. (Munich 1953). Les deux évaluations se fondent sur des données puisées aux sources soviétiques. Pour faire mieux ressortir les conséquences de la guerre, nous reproduisons les chiffres relatifs à 1921 (conséquences de la guerre civile et du communisme de guerre) et à 1933 (conséquences de la collectivisation forcée). Les chiffres s'entendent en millions de têtes.

	Cheptel		1921	1933
	1945			
	A	B		
Bovins	45,3	47,5	37,8	38,4
Ovins et caprins	56,0	69,4	52,8	50,2
Porcs	3,4	10,9	14,8	11,6
Chevaux	9,1	10,5	24,6	15,6

Cette comparaison montre l'extrême précarité de la situation ; elle montre en même temps qu'à la suite de quatre années de guerre (1941-1945) le cheptel bovin et ovin était resté plus nombreux qu'après quatre années de collectivisation forcée (1929-1933). Celle-ci avait d'ailleurs infligé au troupeau des pertes infiniment plus lourdes que la guerre, ainsi que le montre le tableau ci-dessous :

	Diminution du troupeau			
	Collectivisation 1928-1933		Guerre 1940-1945	
	Millions	%	Millions	%
Bovins ..	32,1	45	7,0 à 9,2	13 à 17
Ovins ...	96,5	66	22,2 à 35,6	24 à 39
Porcs ..	14,4	55	16,6 à 24,1	60 à 87
Chevaux .	17,9	53	10,5 à 11,9	50 à 57

Sauf pour les porcins, les pertes dues à la collectivisation stalinienne sont beaucoup plus terribles que celles dues à la guerre.

Le premier plan quinquennal d'après guerre, lancé en 1946, se proposait de porter en 1950 l'effectif des bovins à 65,3 millions, celui des ovins et caprins à 121,5 millions, celui des porcins à 31,2 millions et celui des chevaux à 15,3 millions. Ces objectifs étaient supérieurs à l'état de 1938 de 3 % pour les bovins, de 18 % pour les ovins, de 2 % pour les porcs, et inférieurs de 13 % pour les chevaux, mais il convient de ne pas oublier que la population de 1950 excédait celle de 1938 d'environ 20 %.

Première alerte Le plan triennal de 1949

Le 19 avril 1949 la presse soviétique publiait inopinément un plan triennal pour le développement de l'élevage collectif. Alors que le plan quinquennal mis en œuvre en 1946 était en voie d'exécution, on en modifia subitement, en cours de route, les dispositions relatives à tout un secteur essentiel de l'économie. De toute évidence la situation devait être grave pour déterminer le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles et dont la seule présentation soulignait le caractère d'urgence. Que l'élevage se trouvât en fâcheuse posture, cela ressortait du silence quant aux effectifs : le décret indiquait bien le nombre des animaux réellement détenus au début de 1949 par les particuliers, mais en ce qui concerne le troupeau collectif, il se bornait à fixer les effectifs que les kolkhozes et les sovkhoses devaient atteindre à la fin de 1949, de 1950 et de 1951.

En soulignant à l'époque cet étrange procédé (B.E.I.P.I., n° 7) et nous fondant sur les données fragmentaires alors disponibles, nous essayions de calculer les effectifs totaux. Nos calculs étaient cependant de beaucoup au-dessus de la réalité (avis à ceux qui nous reprochent de « noircir le tableau » !). Ce n'est que plus tard, grâce aux communiqués soviétiques relatifs aux années suivantes, qu'il nous a été possible, en nous servant des pourcentages de progression et des chiffres absolus de 1951, de remonter à 1949 et de reconstituer la situation d'alors.

Cette situation était telle que le gouvernement s'était rendu compte de l'impossibilité de réaliser à la fin de 1950 les objectifs du P. Q. établi en 1946. Aussi le plan triennal fixe-t-il des objectifs plus modestes pour 1950 ; il veut cependant dépasser (sauf en ce qui concerne les porcs) à la fin de 1951 les buts primitivement établis pour la fin de 1950. Le tableau ci-dessous résume les principales données :

	Effectif en millions de têtes		
	Bovins	Ovins	Porcs
1938 (sit. effective) ..	63,2	102,5	30,6
1949 (sit. effective) ..	53,1	80,2	13,5
1950 (object. du P.Q.)	65,3	121,5	31,2
1950 (object. du plan triennal)	62,5	110,2	24,2
1951 (object. du plan triennal)	69,7	128,0	30,8

Les objectifs du plan triennal pour 1950 et 1951 sont des minima. Comme ce plan ne fixe des objectifs que pour le troupeau des sovkhoses et des kolkhozes, nous avons calculé les objectifs pour l'ensemble du cheptel en supposant constant l'effectif du cheptel privé. Un coup d'œil sur la situation effective en 1949 et sur les objectifs fixés en 1946 pour 1950 suffit pour se rendre compte qu'il était impossible, entre avril 1949 et décembre 1950, d'augmenter de 25 % le troupeau des bovins, de 50 % celui des ovins et de 130 % celui des porcins. Même les chiffres réduits du plan triennal paraissent illusoire, et les événements ont prouvé depuis qu'ils l'étaient réellement.

Le relèvement insuffisant de l'élevage entre la fin de la guerre et le début de 1949 ne s'explique ni uniquement ni en premier lieu par le désir du gouvernement de reconstituer d'abord le potentiel industriel, donc par la modicité des subventions accordées à l'économie rurale. La cause principale réside dans la nouvelle offensive déclenchée contre l'initiative privée.

Pendant la guerre, les paysans avaient profité du désarroi général pour desserrer les contraintes collectives : ils avaient agrandi leurs lopins personnels au détriment des terres des kolkhozes, ce qui leur permit de développer l'élevage pour leur compte personnel. Les autorités avaient d'autres chats à fouetter et ne tenaient d'ailleurs pas à les contrarier car on avait besoin de leur ardeur patriotique. La guerre terminée, le gouvernement s'empressa de reprendre la situation en mains : au cours des premières années d'après-guerre, la presse n'avait cessé de dénoncer les multiples « violations du statut kolkhozien », et vers 1948 tout était rentré dans l'« ordre ».

La comparaison entre 1940 et 1949 fait ressortir les coups portés à l'élevage individuel :

Bovins

	Millions de têtes		Pour cent	
	1940	1949	1940	1949
Kolkhozes	20,0	21,0	36,7	39,5
Sovkhoses	2,2	2,1	4,0	4,0
Prop. privée ..	32,3	30,0	59,3	56,5
Total	54,5	53,1	100	100

Ovins

	Millions de têtes		Pour cent	
	1940	1949	1940	1949
Kolkhozes	41,9	47,9	45,7	59,7
Sovkhoses	6,0	5,8	6,6	7,3
Prop. privée ..	43,7	26,5	47,7	33,0
Total	91,6	80,2	100	100

Porcins

	Millions de têtes		Pour cent	
	1940	1949	1940	1949
Kolkhozes	8,2	5,1	29,8	37,8
Sovkhoses	1,7	1,2	6,2	8,9
Prop. privé ..	17,6	7,2	64,0	53,3
Total	27,5	13,5	100	100

En chiffres absolus (millions de têtes), le mouvement des effectifs entre 1940 et 1949 est donc le suivant :

	Bovins	Ovins	Porcins
Secteur collectif .	+ 0,9	+ 5,8	— 3,6
Secteur privé	— 2,3	— 17,2	— 10,4
Total	— 1,4	— 11,4	— 14

Un modeste accroissement du cheptel collectif (bovins et ovins) ne suffit point à compenser la diminution du troupeau privé. En ce qui concerne les porcs, le résultat de la nouvelle offensive contre l'élevage privé ne fut même pas un accroissement du troupeau collectif, qui diminua tout simplement moins que le troupeau privé. En mettant des entraves à l'élevage privé et en forçant les kolkhoziens à se consacrer davantage au travail servile dans les kolkhozes, on n'obtint aucun résultat tangible.

Resserrement de l'emprise étatique

Le plan triennal d'avril 1949 se proposait de surmonter la stagnation de l'élevage en faisant délibérément fi du secteur privé et en concentrant tous les efforts sur le secteur collectif. Des facilités furent accordées aux sovkhoses et aux kolkhozes pour leur permettre d'acheter à bon compte — et la pression officielle aidant — des animaux dans le secteur privé. Ce nouveau refoulement du secteur privé compromit définitivement la réalisation des prévisions même réduites, établies en avril 1949. Voici la situation à la fin de 1950 (terme du plan quinquennal) et à la fin de 1951 (fin du plan triennal) :

	1950			1951	
	Millions de têtes	En % des prévisions		Millions de têtes	En % des prévisions du plan triennal
		du P. O.	du P. triennal		
Bovins ..	57,2	87,4	91,5	58,8	84,4
Ovins	99,0	81,5	89,8	107,5	84,0
Porcins ..	24,1	77,2	99,6	26,7	86,7

On observe que l'écart s'accroît d'une année à l'autre entre les prévisions et les réalisations. Le plan triennal a fait faillite : les résultats de 1951 sont de 15 % environ inférieurs aux prévisions, et c'est une bien faible consolation que de constater que les résultats de 1950 ont été de près de 20 % inférieurs aux objectifs plus ambitieux du plan quinquennal.

La cause de l'échec apparaît nettement dès qu'on examine la répartition des animaux entre les deux secteurs :

Bovins (a)

	Millions de têtes			Pour cent		
	1949	1950	1951	1949	1950	1951
Kolkhozes .	21,0	28,0	31,4	39,5	48,9	53,4
Sovkhoses .	2,1	2,6	3,0	4,0	4,6	5,1
Prop. privé .	30,0	26,6	24,4	56,5	46,5	41,5
Total	53,1	57,2	58,8	100	100	100

(a) Début de 1949 ; fin de 1950 et de 1951.

Ovins (a)

	Millions de têtes			Pour cent		
	1949	1950	1951	1949	1950	1951
Kolkhozes .	47,9	66,1	71,8	59,7	66,8	66,8
Sovkhoses .	5,8	7,1	8,0	7,3	7,1	7,4
Prop. privé .	26,5	25,8	27,7	33,0	26,1	25,8
Total	80,2	99,0	107,5	100	100	100

(a) Début de 1949 ; fin de 1950 et de 1951.

	Porcins (a)					
	Millions de têtes			Pour cent		
	1949	1950	1951	1949	1950	1951
Kolkhozes	5,1	11,5	15,5	37,8	47,7	58,0
Sovkhozes	1,2	2,0	2,45	8,9	8,3	9,2
Prop. priv.	7,2	10,6	8,75	53,3	44,0	32,8
Total	13,5	24,1	26,7	100	100	100

(a) Début de 1949; fin de 1950 et de 1951.

Ce recul (relatif pour toutes les espèces et particulièrement marqué même en chiffres absolus pour les bovins) du troupeau privé explique la lenteur du relèvement. La chose devient plus visible encore si l'on compare le mouvement du cheptel en chiffres absolus :

**Accroissement ou diminution
du début de 1949 à la fin de 1951**
(Millions de têtes)

	Bovins	Ovins	Porcins
Secteur collectif ..	+ 11,3	+ 26,1	+ 11,65
Secteur privé ..	- 5,6	+ 1,2	+ 1,55
Total	+ 5,7	+ 27,3	+ 13,2

Le secteur collectif a donc sensiblement accru ses effectifs, soit directement au détriment du secteur privé (bovins), soit au prix de la stagnation de ce dernier (ovins et porcins). La faillite du plan triennal est imputable au secteur collectif, qui est resté de loin au-dessous des objectifs qu'on lui avait fixés. Nous confrontons ci-après les objectifs et les réalisations pour 1951 :

	Bovins			Ovins		
	Object.	Réal.	Exéc.	Object.	Réal.	Exéc.
Kolk.	34,0	31,4	92%	88,0	71,8	82%
Sovk.	5,7	3,0	53%	13,5	8,0	59%
T. du s. col.	39,7	34,3	84%	101,5	79,8	79%

	Porcins		
	Object.	Réal.	Exéc.
Kolkhozes	18,0	15,5	86%
Sovkhozes	5,6	2,45	44%
Total du secteur collectif ..	23,6	17,95	76%

Revanche de l'exploitation individuelle

Au début de 1953, la situation était devenue si alarmante que Khrouchtchev se vit obligé de faire les aveux et les promesses de septembre 1953. Entre la fin de 1951 et la fin de 1952, le cheptel bovin avait diminué, et l'accroissement des ovins et des porcins était insignifiant. Cette aggravation est sans aucun doute imputable à l'initiative que Khrouchtchev avait prise dès la fin de 1950 et dont il exposa les idées directrices dans un article publié par la *Pravda* du 4 mars 1951. Afin d'enchaîner les paysans définitivement, Khrouchtchev avait conçu le projet de fondre les kolkhozes existants en des « super-kolkhozes » et de créer des « agrovilles », ce qui impliquait la transplantation forcée de plusieurs dizaines de millions de ruraux. L'opération se poursuivait jusqu'au début de l'été 1951. Elle fut brusquement arrêtée, et Khrouchtchev connut une disgrâce provisoire. Elle a dû susciter des remous terribles dans les masses paysannes. On imagine son influence néfaste sur la rentrée et le stockage du fourrage : elle provoqua, à la fin de l'hiver 1951-1952, la mort d'une partie importante du troupeau, qui ne se

reconstitua que très insuffisamment pendant l'été 1952. D'où les effectifs stagnants du début de 1953, qui ne furent communiqués qu'avec neuf mois de retard.

Dès le mois d'août 1953, on fit des concessions aux paysans, et on en fit d'autres encore en septembre : il fallait bien stimuler leur initiative et leur ardeur au travail. Mais ces concessions n'ont rien à voir avec une orientation foncièrement nouvelle, elles ne signifient même pas un abandon *partiel* de la « ligne générale » visant à développer avant tout le secteur collectif. Le régime ne considère ces concessions que comme un adjuvant temporaire : les objectifs formulés en septembre 1953 et qu'on veut atteindre à la date du 1^{er} octobre 1954 en fournissent la preuve irréfutable, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

	Effectifs (millions de têtes)			
	Début 1953	Pré- visions oct. 1954	Accroissement ou diminution	
Bovins :				
Secteur collectif ..	33,4	40,2	+ 6,8	+ 20%
Secteur privé	23,2	25,7	+ 2,5	+ 11%
Total	56,6	65,9	+ 9,3	+ 16%
Ovins :				
Secteur collectif ..	87,2	117,1	+ 29,9	+ 34%
Secteur privé	22,7	27,3	+ 4,6	+ 20%
Total	109,9	144,4	+ 34,5	+ 31%
Porcins :				
Secteur collectif ..	18,7	25,8	+ 7,1	+ 38%
Secteur privé	9,8	8,5	- 1,3	- 13%
Total	28,5	34,3	+ 5,8	+ 20%

Si ces prévisions se réalisaient, la part du secteur privé dans l'ensemble se resserrerait encore davantage :

	Structure du troupeau		
	1949	1953	Oct.1954 (prév.)
Bovins :			
Collectifs	43,5%	59,0%	61,0%
Privés	56,5%	41,0%	39,0%
	100 %	100 %	100 %
Ovins :			
Collectifs	67,0%	70,2%	81,1%
Privés	33,0%	29,8%	18,9%
	100 %	100 %	100 %
Porcins :			
Collectifs	46,7%	65,6%	75,2%
Privés	53,3%	34,4%	24,8%
	100 %	100 %	100 %

Ces chiffres prouvent que le mot d'ordre demeure le renforcement du secteur collectif et l'élimination accélérée de l'élevage privé, provisoirement encouragé pour sortir de l'impasse présente. Cependant, les faibles et éphémères avantages accordés voici un an à l'élevage individuel ont d'ores et déjà porté leurs fruits. Celui-ci se développe plus rapidement que l'élevage collectif, ainsi qu'il ressort du communiqué officiel du 23 juillet dernier, qui indique le mouvement du troupeau entre juillet 1953 et juillet 1954. Bien que cette période ne soit pas tout à fait comparable à celle pour laquelle ont été formulées les prévisions et qui va du début de 1953 au 1^{er} octobre 1954, on peut les comparer dans une certaine mesure puisque les chiffres de juillet 1953 ne peuvent pas être très éloignés de ceux du dé-

but de 1953. Cette comparaison s'établit comme suit :

Accroissement ou diminution

	Prévisions janvier 1953 octobre 1954	Réalisation juillet 1953 juillet 1954
Vaches (a) :		
Kolkhozes	+ 35%	+ 10%
Sovkhozes	+ 68%	+ 9%
Prop. privée ...	+ 10%	+ 7%
Total	+ 20%	+ 8%
Ovins :		
Kolkhozes	+ 35%	— 3%
Sovkhozes	+ 32%	+ 2%
Prop. privée ..	+ 20%	+ 35%
Total	+ 31%	+ 4%
Porcins :		
Kolkhozes	+ 34%	+ 5%
Sovkhozes	+ 69%	+ 3%
Prop. privée ..	— 13%	+ 26%
Total	+ 20%	+ 13%

(a) Le communiqué du 23 juillet dernier ne fournit aucune indication sur le total des bovins et se borne à mentionner les vaches seules.

L'éloquence de cette comparaison nous dispense de nous livrer à de longs commentaires. En ce qui concerne les vaches, la stagnation est évidente dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur privé, ce qui laisse supposer que le gouvernement freine délibérément le développement du cheptel bovin chez les particuliers. Quant aux ovins et aux porcins, on remarque tout d'abord que l'accroissement d'ensemble retarde sensiblement sur les prévisions, et ensuite que les réalisations dans les deux branches du secteur collectif sont dérisoires en comparaison des objectifs ambitieux qu'on leur avait assignés, tandis que le secteur privé dépasse de loin les prévisions. De janvier 1953 à octobre 1954, en 21 mois, il aurait dû augmenter son troupeau d'ovins de 20 % ; il l'a accru de 35 % en douze mois ! Au lieu d'une diminution de l'ordre de 13 % (prévisions), le troupeau de porc enregistre effectivement un accroissement de 26 % !

L'élevage collectif continue de piétiner, et le seul relèvement sensible a lieu dans le secteur privé. Si cette évolution se poursuit pendant quelque temps encore, les autorités soviétiques se trouveront une fois de plus devant ce choix : assurer l'approvisionnement de la population même au prix de l'affaiblissement progressif et inexorable de l'élevage collectif, ou sauver le principe kolkhozien et sovkhozien au prix de l'aggravation tout aussi inexorable d'une disette bien plus aiguë qu'avant la guerre.

La Sécurité Sociale dans l'Europe de l'Est

UN des thèmes continuels de la propagande communiste est que les Constitutions des démocraties populaires garantissent à « chaque citoyen la protection de sa santé, le libre accès aux services médicaux, des moyens suffisants de subsistance pour ses vieux jours, ou bien en cas d'incapacité de travail » (extrait du pamphlet « *The Fight for Social Security* », publié par la *World Federation of Trade Unions W.F.T.U.*, in 1952). Ainsi la Constitution de la République populaire polonaise énumère les droits « fondamentaux » du citoyen dans son chapitre VII. L'article 60 contient l'énoncé suivant relatif à la sécurité sociale :

« 1. — *Les citoyens de la République Populaire polonaise ont droit à la protection médicale et à l'assistance en cas de maladie ou d'incapacité de travail.*

« 2. — *La réalisation constamment plus étendue de ce droit est assurée par :*

a) *le développement des assurances sociales des travailleurs manuels et intellectuels en cas de maladie, de vieillesse et d'incapacité de travail, et l'expansion des différentes formes de l'assistance sociale ;*

b) *le développement de la protection de la santé de la population organisé par l'Etat, l'extension des facilités sanitaires, l'amélioration du standard d'hygiène des villes et villages, une large action pour prévenir et combattre les maladies, l'appoint toujours croissant de l'aide médicale gratuite, et la multiplication des hôpitaux, sanatoria, dispensaires, des centres médicaux dans les villages, et des soins aux invalides. »*

Des déclarations similaires figurent dans les Constitutions de tous les pays satellites. La Constitution roumaine affirme que le droit à l'assis-

tance médicale gratuite et aux autres bénéfiques de la sécurité sociale « *est garanti à tous les citoyens, sans souci de leur origine, race et sexe* ». La Constitution tchécoslovaque établit que *chacun* aura droit à la protection de sa santé. *Tous* les citoyens auront droit aux soins médicaux et à une retraite dans les vieux jours, et en cas d'incapacité de travail ou de perte de moyens de subsistance.

Telles sont les promesses. Telle est la propagande. La réalité est sensiblement différente.

Principes généraux

Quand ils prirent le pouvoir, les gouvernements communistes actuels des Etats satellites de l'Union soviétique trouvèrent différents systèmes de sécurité sociale en vigueur. Il y avait un système relativement large en Tchécoslovaquie ; en Pologne la sécurité sociale s'étendait à tous les travailleurs. La Roumanie avait inauguré une Assurance d'Etat et une caisse de pensions en 1940, et en Hongrie et en Bulgarie il y avait des applications similaires, mais d'une forme plus rudimentaire.

L'immédiat après-guerre vit la restauration de ces services sociaux, mais, avec la consolidation des régimes communistes, l'orientation des politiques sociales changea. Au lieu de développer les institutions existantes les gouvernements dominés par les communistes introduisirent, dans les années 1949-1952, une nouvelle législation abolissant tous les vestiges des anciens systèmes, et modelée sur le système soviétique de 1933.

De la sorte, dans tous les pays satellites, les besoins et les buts de l'Etat communiste prirent le pas sur le bien-être commun et la justice sociale, et la sécurité sociale devint l'un des moyens de faire pression sur les salariés afin de hausser

la productivité de la main d'œuvre et de restreindre le mouvement des travailleurs d'un emploi à un autre.

De même qu'en Union soviétique tous les fonds d'assurance d'Etat sont administrés par les « Syndicats ». En fait, le contrôle final de ces fonds est assuré par le Parti communiste et l'Etat, puisque les syndicats, comme toutes les autres « organisations de masse » sont des instruments de contrôle du Parti sur le peuple, ou, comme disait Lénine, une « courroie de transmission entre les masses et le Parti ». C'est ce qu'on pouvait lire, le 23 février 1953, dans *Nepszava*, organe du Conseil central des syndicats hongrois : « Les résolutions de notre Parti déterminent toutes les activités et tout le travail des syndicats... Les directives données par notre Parti énoncent que seuls les cadres fidèles au Parti auront des positions de commandement dans les affaires des syndicats. »

Selon la propagande communiste, les frais de la Sécurité sociale seraient supportés par l'Etat ; les travailleurs eux-mêmes n'y contribueraient pas, en sorte que, les avantages payés à ce titre constitueraient un substantiel supplément aux salaires réels des ouvriers.

En réalité, la contribution des travailleurs aux assurances est directe, car usines et entreprises ont à payer une proportion déterminée de leur rôle de salaires au fonds d'Assurance Sociale de l'Etat. (Le rôle des salaires est calculé sur la base des profits restant après que les différents prélèvements sont faits par l'Etat, c'est-à-dire les taxes sur le chiffre d'affaires et pour l'investissement en capital). Cette proportion doit être suffisante pour que soient couvertes toutes les dépenses de l'entreprise en question dans le domaine de la sécurité sociale. Elle varie entre 3 et 15 % du rôle des salaires.

Un exemple typique est fourni par la Tchécoslovaquie où un décret du 28 septembre 1953, fixe les charges sociales à 10 % pour les entreprises « socialisées » (par exemple la masse de l'Industrie et des services publics, propriété de l'Etat), à 3 % pour le corps de Police nationale, et 15 % pour tous les autres patrons, y compris les paysans indépendants employant de la main d'œuvre louée. (Ce barème place évidemment toutes les organisations d'Etat dans une position très avantageuse et la Police est encore mieux traitée).

Enfin, les systèmes de sécurité sociale introduits par les communistes dans l'Europe de l'Est ne touchent pas toute la population, mais seulement les salariés et leurs proches. La masse des paysans indépendants en est exclue, alors qu'elle constitue toujours l'élément le plus important de la population de l'Europe satellite. En sont aussi exclus les paysans « collectivisés » qui sont, par définition, possesseurs communaux de la propriété (1). Au total, la moitié environ des travailleurs des populations satellites ne bénéficie pas de la sécurité sociale.

Indemnités de maladie ou d'incapacité de travail

Les éléments relatifs à l'indemnité de maladie sont uniformes dans tous les pays de l'Est européen. Les employés déclarés incapables de travailler par le médecin du travail ont droit à des indemnités se montant à 70 % de la moyenne du salaire hebdomadaire pour un maximum de 26 semaines. Deux points doivent être notés : Premièrement, sous la pression des autorités les doc-

teurs sont souvent forcés de refuser des certificats de maladie de telle manière que peu d'employés sont, en fait, capables de bénéficier eux-mêmes des dites indemnités (voir chapitre II « Les services de Santé ». (Deuxièmement, seules les personnes assurées ayant trois mois de travail dans la même entreprise ont droit à une aide financière.

L'aide financière dans le cas d'incapacité de travail dépend de conditions déterminées qui excluent un grand nombre de malades.

En Pologne, la loi du 28 avril 1948, accorde une allocation payable aux employés seulement en cas d'incapacité *permanente*. L'allocation est complétée pour chaque enfant à charge, mais *seulement si le degré d'incapacité est d'au moins 60 %*.

En Hongrie, en vertu d'un décret du 11 novembre 1951, les pensions d'incapacité ne sont pas payées, sauf si l'incapacité semble devoir durer un an ; elles ne sont payées également que si la personne en question peut justifier d'une période déterminée d'emploi. Celle-ci varie de 3 ans (à 22 ans), à 10 ans (à 40 ans et plus). En Roumanie l'article 16 du Décret de sécurité sociale du 1^{er} janvier 1950, détermine les périodes nécessaires variant de 2 ans, pour les employés de 20 à 30 ans, à 14 ans pour les employés au-dessus de 60 ans. Les périodes déterminées sont proportionnellement plus longues pour les personnes qui ont seulement une incapacité partielle. En l'absence de toute assistance extérieure comme celle qui serait fournie par un système d'assistance nationale, ces personnes malades et infirmes qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées ci-dessus sont dans une position désespérée.

Pensions de vieillesse

Le coût élevé de la vie rendant impossible l'épargne pour les vieux jours, chacun est à la charge de l'Etat quand il devient trop vieux pour travailler. Mais peu de ceux qui atteignent l'âge normal de la retraite sont capables de remplir les conditions pour obtenir une pension qui ne soit pas misérable.

Le principe général en vigueur dans tous les pays satellites de l'Est de l'Europe est que seules les personnes ayant eu une occupation *lucrative régulière* ont droit à des pensions. Ceci exclut les paysans indépendants et les artisans. En outre, il y a une période déterminée de qualification variant de 25 années de travail continu en Roumanie, à 10 années en Hongrie. Cette condition exclut les travailleurs qui travaillaient pour leur propre compte dans le passé, (par exemple les petits artisans), ou dont l'emploi fut interrompu durant la seconde guerre mondiale. En théorie, les femmes qui atteignent l'âge de 55 ans et les hommes âgés de 60 ans ne sont plus forcés de travailler mais peu ont les moyens de se retirer.

La pension de vieillesse maximum en Pologne est de 150 zlotys par mois ; le salaire moyen d'un travailleur est approximativement de 750 zlotys par mois.

Le système des assurances sociales dans les pays satellites tient compte, jusqu'à un certain point des différences de métiers. Ainsi en Roumanie, en vertu de l'article 9 de la Loi du 1^{er} janvier 1949, les mineurs et les travailleurs de métiers malsains peuvent prétendre à la pension de vieillesse à l'âge de 50 ans. En Bulgarie, en vertu du système introduit en 1948, les travailleurs de l'industrie lourde remplissent les conditions à 55 ans, pourvu qu'ils aient 20 ans de service. En Pologne, en vertu du décret publié dans le « *Journal Officiel des Lois* », du 10 janvier 1953, les mineurs sont habilités à prendre leur

(1) La Tchécoslovaquie est la seule exception à cette règle

retraite à l'âge de 55 ans ; leurs pensions varient de 235 zlotys (après 10 années de travail à la mine), à 975 zlotys (après 25 années de travail à la mine). Le même décret établit la pension de vieillesse, pour toutes les autres catégories de personnes assurées, entre 142 zlotys à 266 zlotys par mois, le montant en résultant dépendant du nombre de cotisations d'assurance et du groupe de salaire du pensionné au moment de sa retraite. En Tchécoslovaquie, Zapotocky a admis que le système d'assurance préférentielle pour les mineurs avait échoué. Parlant à la session plénière du Conseil Central des Syndicats, le 8 novembre 1951, il déclara :

« Nous avons amélioré le système des assurances des mineurs en vue d'attirer en permanence des travailleurs aux mines. Camarades, j'ai le courage de dire que c'était un gaspillage d'améliorer l'assurance des mineurs. Nous n'avons pas extrait une seule tonne supplémentaire de charbon par cette amélioration de l'assurance des mineurs. Nous avons créé une prime de fidélité. De nouveau cela ne nous a pas apporté le profit que nous espérions. Nous devons l'admettre. »

Un des aspects pernicieux des systèmes communistes d'assurance a été la révocation ou la réduction brutale des pensions accordées à certaines catégories de personnes par les gouvernements d'avant-guerre. Le premier gouvernement satellite à s'engager dans cette voie fut celui de la Roumanie. Un décret du 14 janvier 1950, énumère sept groupes différents de citoyens dépossédés de leurs droits ; le groupe principal étant défini comme « ennemi de la classe ouvrière ». Des personnes haut placées dans l'administration avant l'abdication du roi Michel, le 30 décembre 1947, des anciens fonctionnaires qui « occupaient un poste de répression » et de « domination », et des personnes engagées dans des entreprises privées avant la nationalisation de 1948, furent aussi dépossédées.

En Hongrie, le gouvernement fut autorisé, en vertu d'un décret du 11 novembre 1951, à changer les bases sur lesquelles les pensions de vieillesse accordées avant le 1^{er} janvier 1952, étaient payées. Action calquée sur ce qui a été fait en Roumanie. Les principales catégories affectées furent des ex-employés des chemins de fer d'Etat, des P.T.T. et du ministère de l'Education, juges et professeurs universitaires nommés avant la « libération » et les veuves de telles personnes.

En Tchécoslovaquie, la révocation des droits à la pension fut évoquée par Zapotocky, le 15 mai 1952 :

« Beaucoup de personnes reçoivent des pensions sans y avoir droit. Souvent elles font partie de l'ancienne classe exploitatrice. Je suis sûr que chaque honnête citoyen sera d'accord avec moi, justement parce que nous avons établi le meilleur système d'allocation dans le monde, pour que les plus strictes mesures soient prises contre ces parasites. »

Le 17 avril 1953, le gouvernement tchécoslovaque prit un « décret réglementant les pensions de retraites et les allocations aux proches de personnes hostiles à l'ordre des Démocraties populaires ». En vertu de ce décret, le paiement des pensions de retraites et des allocations des proches fut suspendu dans le cas des personnes qui avaient manifesté de l'hostilité au nouveau régime. Fait symptomatique des principes de justice dans un Etat communiste : l'interprétation de ce décret fut laissée aux Comités nationaux locaux, organes politiques du régime.

Allocations familiales

Au premier abord, le système des allocations familiales semble assez favorable. Un travailleur non qualifié moyen, en Pologne, avec une femme ne travaillant pas et 3 enfants, dont les gains mensuels bruts sont de 750 zlotys (décembre 1953), a droit à un total de 285 zlotys d'allocations familiales. Ainsi une part non négligeable de son revenu total provient des allocations familiales. De même en Tchécoslovaquie une famille avec 3 enfants reçoit 310 couronnes par mois, approximativement un tiers de la paie mensuelle d'un manoeuvre non qualifié. En Hongrie, les allocations totales, pour 3 enfants, se montent à 180 forints, soit un quart du salaire mensuel d'un travailleur industriel non qualifié.

En réalité, les conditions requises par la législation communiste sont complexes et dures, et elles visent aussi à faire des allocations familiales une arme contre l'absentéisme et contre le nomadisme ouvrier. En Pologne, la Loi sur les Allocations familiales, avec les amendements postérieurs, (Journal des Lois de la République démocratique polonaise, n° 66, 1947, n° 20, 1950, n° 9, 1951), impose une période déterminée de trois mois de travail dans le même établissement avant que les allocations familiales ne soient payées. Dans le cas de changement pour raisons disciplinaires, le travailleur subira une pénalité de *trois mois sans allocations familiales*, en plus des autres pénalités qui peuvent tomber sur lui en vertu de la Loi sur la Discipline du Travail.

En Hongrie, un décret du gouvernement rapporté dans *Szabad Nép*, du 1^{er} novembre 1953, expose qu'aucun travailleur ne peut réclamer les allocations familiales pour le mois passé, à moins qu'il n'ait travaillé au moins 21 jours dans ce mois. En Roumanie, la loi pourvoyant au paiement des Allocations familiales d'Etat, décret du 29 avril 1950, (corrigé le 6 septembre 1953) est un bon exemple de la législation de classe ; les nombreuses clauses qualificatives donnent un traitement préférentiel à quelques groupes à l'exclusion des autres — c'est-à-dire que les travailleurs et les membres des fermes collectives ont droit aux allocations, mais que les paysans indépendants qui ne sont pas membres des Coopératives d'Etat (T.O.Z.) n'ont pas droit à cette aide.

Les allocations de maternité

La législation des allocations de maternité est largement standardisée dans tous ces pays et peut être résumée comme suit :

En premier lieu, les législateurs communistes font une distinction entre les femmes qui ont un emploi lucratif et celles qui n'en ont pas. Cette dernière catégorie n'a pas droit aux assurances. La Pologne est la seule exception à la règle. Là les mères ne travaillant pas ont droit à une soi-disant « allocation d'allaitement » équivalente à la valeur d'un demi litre de lait par jour (au prix officiel) payable pendant 12 semaines. En Tchécoslovaquie cette catégorie de femmes a droit à une gratification nominale. En Hongrie et en Roumanie toutes les mères reçoivent des layettes gratuites ou leur équivalent en espèces.

En Hongrie et en Pologne les femmes enceintes travaillant ont droit à une prime de maternité équivalente à leur salaire complet pour 12 semaines, 4 semaines avant et 8 semaines après leur accouchement. En Hongrie, en vertu de la « décision du Conseil des Ministres relative au futur développement de la protection des mères et enfants », du 30 janvier 1953, 12 semaines de *salaire* sont allouées aux femmes enceintes travaillant, et une gratification de 600 forints (approximativement égale à trois semaines de salaire d'un ou-

vrier non qualifié) aux femmes ne travaillant pas mais dont les maris bénéficient du régime des assurances sociales.

De semblables dispositions sont en vigueur en Bulgarie et en Roumanie, bien que dans ces pays la législation établisse une discrimination ultérieure entre les différentes catégories de femmes travaillant. Ainsi en Roumanie, une « décision du Comité central de la Confédération Générale du Travail, sur l'attribution d'une aide en vertu des Assurances sociales de l'Etat », publiée dans le Bulletin Officiel du 16 octobre 1952, énumère les groupes suivants de femmes ayant droit à l'assistance de grossesse et d'accouchement égale à 100 % de leurs salaires :

- a) les employées femmes stakhanovistes.
- b) les femmes employées dans un travail malsain pour leur santé, qui ont travaillé sans interruption dans la même entreprise pendant au moins six mois ;
- c) les conductrices de tracteurs ;
- d) les conductrices de locomotives.

Toute les autres catégories de femmes employées ont droit à une assistance se montant seulement à 75 % de leurs salaires bruts.

Toutes les femmes enceintes en Tchécoslovaquie ont droit à une allocation de maternité de 500 couronnes (équivalente à deux semaines de salaire d'un ouvrier non qualifié) à la naissance de chaque enfant. Pour les femmes ayant un travail lucratif avec au moins 270 jours d'assurance dans les deux années précédentes, les allocations sont plus fortes pour celles gagnant déjà des salaires élevés et plus faibles pour les ouvrières moins payées, et varient d'une somme de 300 couronnes à 4.000 couronnes pour une période de 18 semaines. Il semblerait que les femmes ayant droit seulement à 300 couronnes peuvent difficilement se permettre d'être absentes de leur travail pendant toute la durée de leur congé de maternité. Il est vraisemblable, cependant, que seules les catégories privilégiées de femmes stakhanovistes, conductrices de tracteurs et de locomotives, qui ont droit à l'allocation maximum, sont en mesure de profiter de la totalité de leur congé de 18 semaines.

La mère de condition moyenne est virtuellement obligée de retourner à son travail puisque, dans la plupart des cas, les gains de son mari sont insuffisants pour entretenir toute la famille. Il y a aussi le champ libre pour des mesures disciplinaires qui peuvent être employées par les directeurs de travaux. Le récit suivant montre les méthodes utilisées pour contraindre les mères de famille au travail.

« Les mères qui sont peu disposées à aller travailler, en dépit de l'installation de nurseries de jour, ont changé d'avis quand l'approvisionnement de lait aux femmes inoccupées fut arrêté.

« Comment la discipline du travail fut rétablie dans une ferme collective à Pilisborosjeno est raconté par le Président de la Collectivité :

« Nous avons eu nos plus grands ennuis avec les mères de famille nombreuse. Au début ces mères furent plutôt ennuyées, et, dans une certaine mesure, leurs ennuis étaient justifiés. Quand elles travaillaient elles pensaient toujours à leurs enfants qu'elles avaient laissés à la maison et à tout ce qui pouvait leur arriver pendant leur absence. Nous avons alors décidé l'établissement d'une crèche et d'une nurserie de jour où les enfants sont maintenant surveillés durant toute la durée du travail de leur mère... Nous sommes cependant loin d'avoir atteint notre but, dit Istvan Toth, son expression devenant préoccupée. Il y avait, et il y a encore, des femmes indisciplinées contre lesquelles nous avons dû créer des méthodes ingénieuses et même appliquer les mesures les plus strictes.

« Nous avons tout d'abord arrêté la délivrance du lait à celles qui ne voulaient pas travailler. Au bout de 2 jours, 70 % avaient repris le travail. Puis nous avons mis en pratique une méthode par laquelle nous déduisons une unité de travail pour chaque absence injustifiée. Celles qui quitteront leur groupe dans le futur ne recevront pas leur paie pour le travail qu'elles ont fait précédemment. Cette somme sera gardée pour le développement de notre ferme collective... » (Magyar Nemzet, 6 février 1952).

Les services de santé

Après leur venue au pouvoir les régimes communistes de l'Europe de l'Est étaient si préoccupés par les problèmes purement politiques qu'ils portèrent peu ou pas d'attention à la réorganisation des systèmes d'assurance maladie et aux services médicaux publics établis ou recréés à la fin de la seconde guerre mondiale. Ce ne fut que lorsque le projet des premiers plans quinquennaux fut établi que les théoriciens de l'économie politique se rendirent compte que ce qui existait dans le domaine de la Santé devait être reforcé à la lumière des plans pour une industrialisation rapide. Les gouvernements satellites de l'Est européen, dans les années 1949-1952, prirent alors une série de mesures comprenant les décisions uniformes suivantes :

1. — Ce qui existait dans le domaine de l'assurance maladie fut incorporé dans les systèmes d'assurance sociale administrés par les syndicats exclusivement au bénéfice de leurs membres.

2. — Tous les hôpitaux, sanatoria et pharmacies furent pris en main par l'Etat et, avec les services de Santé publique et sanitaires, fondus dans le ministère de la Santé.

3. — Les docteurs (médecine générale et spécialistes) furent obligés de travailler à temps complet dans le service de Santé de l'Etat.

Le lien étroit entre la réalisation des plans économiques et l'organisation des Services de Santé fut souligné par Gustav Kliment, alors ministre tchèque de l'Industrie lourde, dans un discours publié par un quotidien de Prague, *Lidove Noviny*, du 9 janvier 1951 :

« ... Je n'ai jamais déclaré que nous étions satisfaits de l'état actuel du Système d'Assurance Nationale. Une connexion insuffisante avec la production, un contrôle insuffisant des syndicats ont mené à l'absentéisme et à des fluctuations, avec pour conséquence des effets contraires à la production. Pour cette raison, l'Assurance maladie sera transférée aux syndicats... Les demandes d'indemnité des personnes assurées seront traitées par lesdits syndicats... »

Kliment termina son discours en écartant toute prétention à l'égalité de traitement sous le régime du Service de Santé réorganisé :

« ... Le système existant est basé sur l'égalité des prestations et n'est pas efficace pour gagner ou garder des ouvriers dans les branches les plus importantes de la production... Nous abolirons l'égalité de traitement de telle sorte que l'assuré reçoive une indemnité conforme à ses mérites. »

Cette attitude cynique fut reflétée dans une déclaration significative du Premier de Tchécoslovaquie, Zapotocky, dans un discours, le 9 novembre 1951. Se plaignant des « mauvaises pratiques capitalistes » dans le domaine de la santé, il dit :

« Les médecins ne tiennent pas compte des besoins de la production. Les vues philanthropiques, libérales et fausses selon lesquelles leur devoir serait d'aider et d'appuyer l'individu, sont largement répandues... Quelle espèce de point de vue socialiste est-ce donc ? Ce qui est nécessaire

c'est la protection de la production. Le préjudice causé à la santé d'un travailleur n'est pas aussi sérieux qu'un préjudice économique causé à la production. »

Ainsi donc, la compétence des Services de Santé dans les pays satellites n'est pas seulement insuffisante, elle est discriminatoire. Contrairement aux garanties données dans leurs Constitutions promettant à chaque citoyen l'accès gratuit aux services médicaux, les gouvernements de l'Europe de l'Est ont délibérément réduit les avantages de ceux qui étaient assurés, c'est-à-dire les personnes ayant un travail d'Etat lucratif et leurs proches. Quant aux paysans, aux personnes travaillant à leur compte et aux gens âgés sans pensions, ils doivent payer à plein tarif les soins médicaux, y compris les services des spécialistes et des hôpitaux, les médicaments, pansements, etc.

Même ceux qui ont droit aux indemnités en vertu du service d'Etat ne peuvent pas tout obtenir gratis. Par exemple, en Pologne, un décret du gouvernement du 29 mars 1951, créa une charge de 10 % des prix courants pour les médicaments et les pansements fournis aux personnes assurées. Cette décision suivit une réduction des primes d'assurance sociale d'Etat (payées uniquement par l'organisation employeur) de 22 % à 15,5 % du salaire brut. L'économie effectuée fut ainsi, jusqu'à un point considérable, supportée par la personne assurée. La charge a depuis été élevée à 30 % des prix courants pour les médicaments (Ordre du Ministère de la Santé du 3 janvier 1953 (2)).

En Bulgarie, en vertu d'un décret publié le 20 mars 1951, le traitement médical gratuit pour les personnes assurées et leur famille « ne comprend pas les médicaments, préparations pharmaceutiques, le matériel de pansements, fournis par les pharmaciens de l'Etat, avec ou sans ordonnance », (Article 4). En Hongrie, en vertu de l'ordonnance du ministre de la Santé publique du 1^{er} novembre 1952, tous les membres de l'O.T.I. (Système Assurance Sociale) ont à payer 15 % du coût de leurs médicaments, 15 % pour les appareils médicaux coûtant moins de 150 forints et 25 % pour les appareils médicaux coûtant plus de 50 forints.

Médecine «socialiste»

Que la mission première des Services de Santé soit d'assurer une productivité plus forte, c'est ce qui ressort déjà de *Trybuna Ludu* (organe du Parti communiste polonais) le 12 avril 1950. Les docteurs de la Sécurité Sociale, dit le journal, ont été priés « d'être extrêmement soigneux et d'examiner leurs patients à fond », et les médecins du travail d'assister aux réunions des Conseils d'usines, au cours desquelles des cas de fraudes criants seraient dénoncés. Le même journal

(2) Cette action du gouvernement polonais était en contradiction aiguë avec le Memorandum présenté par le Délégué Polonais à la 25^{me} session de la Conférence Internationale du Travail à Genève, en 1952. La partie justificative du memorandum critiquant le dessein préliminaire d'une Convention proposée concernant les standards minimum de Sécurité Sociale est ainsi rédigé : « En général le coût des avantages pharmaceutiques est élevé. Si les personnes assurées étaient responsables pour un tiers de ces dépenses, elles seraient détournées de profiter des avantages pharmaceutiques. Néanmoins, en vue d'empêcher des abus, elles peuvent être rendues responsables pour une partie du coût de ces avantages ne dépassant pas 10 %. » (Standards minimum de Sécurité Sociale, Office International du Travail, Genève, 1952, p. 52).

établissait qu'un Comité médical avait été créé pour surveiller le travail des docteurs des Assurances Sociales et pour examiner les cas ou « des certificats trop nombreux autorisant l'absence au travail avaient été donnés ». Les docteurs sont souvent obligés de refuser des certificats de maladie contre leur propre jugement professionnel. Il faut ajouter qu'en vertu de la loi polonaise du 5 mai 1950 sur la Discipline du Travail, les docteurs sont passibles de 3 mois d'emprisonnement pour délivrance de certificats médicaux sans « justifications suffisantes » ; les travailleurs absents de leur travail sans certificat médical sont passibles d'amendes se montant à deux jours de salaire pour chaque jour d'absence.

En Hongrie, un Comité spécial d'Investigation fut créé, en 1952, par le ministère de la Santé, pour examiner si les médecins d'usine « n'auto-risaient pas des absences au travail sans justification suffisante ». Ceci fut révélé par Anna Ratko, ministre de la Santé, dans un discours rapporté par *Nepszava*, organe officiel des Syndicats, le 23 avril 1952. Les rapports de ce Comité ont prouvé que les médecins d'usines étaient superficiels dans leurs examens et ne comprenaient pas « les devoirs qui leur étaient dévolus dans la construction du Socialisme ». Mme Ratko ajouta :

« Nous devons démasquer ces docteurs dont la négligence cause des pertes à l'Economie de notre peuple. Nous ne les tolérerons pas dans nos rangs ; leur activité est une honte pour les docteurs honnêtes qui se sacrifient eux-mêmes. »

Un commentaire édifiant sur le rôle de la médecine socialisée en Roumanie figure dans les « recommandations » adoptées à la réunion plénière de la Fédération des Syndicats de la Santé, tenue le 17 mars 1952, et publié dans l'officiel *Muncitorul Sanitar* :

« ... L'éducation médicale doit consciencieusement s'efforcer de créer une attitude de classe. La priorité doit être donnée au secteur industriel et aux grands projets de construction socialiste... »

Autre aspect de la médecine « socialiste » : la discrimination entre différents groupes de la population quant à l'usage des facilités fournies par les Services de Santé. En Bulgarie, un avis de l'Administration des Maisons de Repos et Sanatoria, à une réunion du Conseil central des Syndicats radiodiffusée par *Sofia Radio*, le 2 mars 1953, décrétait que le coût de traitement en sanatoria administrés par le Ministère de la Santé Nationale et du Bien-Etre Social serait entièrement annulé aux personnes « blessées par le fascisme », catégorie qui, dans la sphère soviétique, est virtuellement limitée aux membres âgés du Parti de position élevée.

Les membres des Syndicats bulgares paient 30 % du prix du traitement, suivis par les membres des coopératives artisanales qui paient 50 %. En quatrième catégorie viennent les membres des « professions libérales, les paysans indépendants et les ménagères » qui doivent payer le prix entier de 336 leva pour 20 jours (3). Cette pratique indique clairement que le traitement dans les sanatoria est accessible seulement aux membres d'une minorité privilégiée.

La répartition des hôpitaux existants en Pologne entre l'élite politique et les masses sans privilège, fournit un autre exemple de cette discrimination. A Varsovie (800.000 habitants), quatre des 12 hôpitaux et cliniques sont réservés aux membres les plus élevés des Services gouverne-

(3) Un salaire moyen mensuel d'un ouvrier industriel non qualifié à l'époque de la déclaration, était de 360 à 400 leva.

mentaux ; à Gdansk (anciennement Dantzig), l'Hôpital Municipal seul avec 90 lits pourvoit aux besoins d'une population de 175.000 habitants. Les trois hôpitaux restants sont réservés à des catégories privilégiées de malades : l'hôpital des Chemins de fer pour les employés des chemins de fer d'Etat, la Polyclinique pour les employés du ministère de la Santé publique, et enfin l'hôpital Naval.

Le droit au repos et la discipline du travail

Les Constitutions des pays communistes garantissent aux travailleurs le *droit au repos* et la propagande présente les vacances annuelles des travailleurs comme l'un des trois piliers de la Sécurité sociale (les deux autres étant les Assurances sociales et les Services de santé.).

Quand les communistes s'emparèrent de l'Europe de l'Est, ils promirent un paradis aux travailleurs plein de félicités. L'une de celles-ci était le congé annuel payé, qui est présenté dans tout l'empire soviétique comme une réalisation unique du communisme. « *L'une des plus grandes réalisations du peuple ouvrier polonais* », écrit le *Trybuna Ludu*, le 4 février 1952, « *est le système des vacances des travailleurs... Nulle part dans le monde le droit au repos et à la détente n'est partagé par des masses si grandes de travailleurs que dans les Démocraties populaires.* » « *En Hongrie, déclara Kossuth Radio, le 9 mai 1953, nous avons créé un Etat pour les travailleurs auquel les peuples de Rome, Paris, Londres et même à travers l'océan, n'osent pas même rêver. Pour la première fois les travailleurs hongrois sont libérés de l'exploitation et d'heureuses vacances exemptes de soucis sont assurées à tous.* »

Dans tous les pays de l'Est européen il existait avant la seconde guerre mondiale une législation des vacances pour les travailleurs plus ou moins rudimentaire. Les gouvernements coalisés d'après guerre se contentèrent de la maintenir et, dans certains cas, de l'améliorer en prolongeant la durée des congés. Mais, une fois établis, les gouvernements communistes homogènes transformèrent le régime des congés afin de s'en faire une arme politique et économique.

Un certain nombre de conditions doit être réuni avant de solliciter une place dans un centre de vacances dirigé par le gouvernement. Toutes ces conditions sont liées à l'application de « *la discipline socialiste du travail* ». Un porte-parole du gouvernement tchèque, présentant un amendement à la loi existante des Congés des Travailleurs, déclarait à l'Assemblée Nationale du 24 mars 1949 :

« *L'expérience acquise, durant les années de la législation provisoire concernant les congés, a démontré... qu'il n'est pas encore possible d'aller plus avant pour une codification finale des congés payés, puisque la réglementation relative à ce sujet doit être établie de manière à combattre dans le futur immédiat la fluctuation du travail manuel — indésirable du point de vue économique — ainsi qu'à combattre des absences injustifiables.* »

Par un décret du 22 février 1952, le gouvernement tchécoslovaque réduisit les congés de 2 jours pour chaque jour d'absence non autorisée, et prolongea la période de travail exigée dans la même entreprise de 9 à 11 mois. La législation hongroise, sur ce point, est encore plus sévère.

Par exemple, un décret rapporté dans le *Magyar Kozlony*, le 13 janvier 1951, stipule que « *ceux qui, de leur propre volonté ou sans permission des autorités, quittent leur travail dans une affaire d'Etat, ont droit pour une période de 2 ans dans leur nouveau travail à seulement 6 jours d'absence payés.* »

Dispositif de discrimination

Le principe communiste pour déposséder les travailleurs « *non productifs* » de leur part de congé annuel peut se résumer en une phrase : « *Ceux qui coopèrent le plus méritent la plus grande récompense* ». Loin d'être accordés sur le champ à tout travailleur, les congés communistes sont utilisés par le Parti comme une prime, une punition et une récompense ! une prime par laquelle les travailleurs sont éperonnés vers une plus grande productivité ; une punition par laquelle on dénie à la majorité d'entre eux soit le droit à aucune vacance, soit le privilège d'utiliser les centres de vacances de l'Etat ; une récompense par laquelle les « *stakhanovistes* » et autres catégories de travailleurs privilégiés sont assurés des facilités des vacances d'Etat en proportion de leurs propres réalisations en fonction des normes.

Dans la pratique, les congés payés annuels vont aux membres des syndicats qui ont rempli leurs normes et peuvent présenter une fiche vierge d'absentéisme. L'usage des Centres d'Etat appartient à ceux qui ont dépassé leurs normes — « *les travailleurs de choc* » — et les groupes « *stakhanovistes* ». Et parmi ces peu nombreux il y a une stricte hiérarchie de privilèges. Un nombre très limité de membres marquants profite, entre autres choses, d'une plus grande aide financière, d'un plus grand choix de lieux de séjour, du transport gratuit et du droit d'être accompagné de leurs femmes et enfants. Pour toutes les autres catégories moins productives, une place dans un centre d'Etat ou une aide financière pour les vacances sont pratiquement impossibles. Ce « *principe prioritaire* » qui exclut la grande majorité des avantages que les communistes proclament être à la disposition de tous, fut clairement défini dans un chapitre du *Czechoslovakia's New Labour Policy*, un petit livre en anglais publié à Prague en 1949 :

« *Durant les années à venir, la sélection des travailleurs (pour les vacances dans les colonies d'Etat) sera déterminée principalement par notre décision après examen des résultats dans les devoirs pour développer l'Etat. La priorité sera donnée aux travailleurs qui ont gagné des distinctions dans le dernier round de compétition nationale, qui sont les vainqueurs ou organisateurs des compétitions de travail, qui sont des travailleurs de Brigade de choc modèles, qui ont fait des améliorations heureuses dans les méthodes de production, ou ont donné l'exemple par leur participation aux Brigades volontaires, qui se sont distingués dans les travaux des syndicats, et qui remplissent leurs obligations de travail d'une manière exemplaire.* »

Le favoritisme dans la sélection des candidats pour les congés ouvriers a été aussi admis en Hongrie.

Le périodique de Budapest, *Társadalombiztosítás es Munkavédelem*, Sécurité Sociale et Protection du Travailleur, écrivait en Novembre 1952 : « *Nous devons être plus soigneux en sélectionnant les personnes qui profitent de notre plan de vacances. En définitive, ces vacances doivent représenter une récompense pour les travailleurs détenant les records de meilleure production.* »

En Bulgarie, Mme Apolostolova, Chef du Département des Maisons de repos et sanatoria du Comité central des Syndicats, déclara dans une allocution, le 14 juin 1952, que les certificats spéciaux de congé ne devaient pas être donnés sans « *discrimination* » mais seulement comme un « *signe de distinction* » pour ces travailleurs qui ont marqué le plus de succès « *dans la compétition socialiste et dans l'accomplissement du plan.* »

Des statistiques de sources officielles communistes donnent une idée du nombre des travailleurs qui « dans les Entreprises d'Etat » sont en fait dépossédés du bénéfice des congés d'Etat.

En 1952, 500.000 des 4 millions de membres des syndicats polonais furent envoyés dans des colonies de vacances de l'Etat ; 180.000 sur 1.430.000 en Hongrie ; 300.000 sur 3 millions en Tchécoslovaquie ; 300.000 sur 2.500.000 en Roumanie ; 70.000 sur 740.000 en Bulgarie (4). Une grande proportion de ceux-ci ne sont pas du tout des travailleurs mais des officiels de l'Etat et du Parti. Par exemple, en Pologne, d'après une émission de Radio Varsovie, le 6 décembre 1951, 31 % seulement de ceux envoyés en congé, pendant l'été 1951, étaient des travailleurs manuels. La même émission disait que dans 4 colonies populaires, 3 % seulement de visiteurs étaient des travailleurs manuels.

Seule une petite minorité des travailleurs dans chaque pays satellite peut espérer passer des vacances dans une maison de repos patronnée par l'Etat. Le choix est fait sous l'égide d'un organisme gouvernemental : en Tchécoslovaquie, en Roumanie, la Commission pour l'Assurance Nationale (5) ; en Pologne, Hongrie et Bulgarie le Conseil Central des Syndicats. Cet organisme dispose d'un nombre limité de certificats de vacances, chacun représentant une place dans une colonie de vacances. Avant le commencement de chaque saison de congé, ces certificats sont répartis entre les bureaux de district de l'organisme, puis entre représentants de l'organisme au niveau de l'usine ou du bureau et, ensuite, aux travailleurs.

Comme il n'y a pas assez de certificats pour mettre d'accord tous les travailleurs dans toutes les industries, une stricte sélection est imposée aux trois degrés de la distribution. Au premier degré, un district, avec des industries hautement productives ou importantes, est à même de recevoir plus de certificats que d'autres moins « qualifiés ». Au second degré, une entreprise ayant un record de production plus élevé qu'une autre employant le même nombre de travailleurs rece-

(4) Ceci est à mettre en parallèle avec l'Etat soviétique après quelque 35 années de « construction du Socialisme » en U.R.S.S. Selon le *Soviet News*, du 4 décembre 1952, quelques 4.500.000 travailleurs (sur 40.000.000) profitèrent des sanatoria russes et des maisons de repos en 1952.

(5) Ce corps est en théorie contrôlé par les Syndicats. On doit remarquer cependant que le rôle normal des Syndicats dans le bloc communiste a été renversé de manière à ce que, au lieu de protéger les intérêts des travailleurs comme les syndicats honnêtes doivent le faire, ils sacrifient ceux-ci aux intérêts de l'employeur, dans ce cas l'Etat et ses dirigeants nommés. La Roumanie en fournit un exemple. Selon la *Radio roumaine* du 14 décembre 1948, le Syndicat des Ouvriers du Métal a demandé que ses membres soient gratifiés de deux jours de moins de vacances qu'à l'ordinaire pour Noël. En Tchécoslovaquie, le Ministre de l'Intérieur, Nosek, déclara de but en blanc à un meeting du Comité central des Syndicats des Mineurs, le 20 octobre 1951, que « ... la semaine de 5 jours qui était une réalisation révolutionnaire des mineurs durant la Première République, c'est-à-dire 1918-1938, est aujourd'hui une demande contre-révolutionnaire. »

vra la plus large part du contingent du District. Au niveau de l'usine, le Comité des Travaux contrôlé par le Parti ou la commission locale du syndicat des Assurances Sociales préparent une liste des employés « méritant » des facilités pour les colonies de vacances de l'Etat.

Si quelques travailleurs peuvent occasionnellement profiter eux-mêmes des facilités de vacances si vantées, un tel privilège n'est pas partagé par leurs femmes et leurs enfants. En fait, les vacances familiales sont presque aussi rares dans l'Europe de l'Est que les vacances à l'étranger. Essayant de décourager la vie familiale « bourgeoise », les communistes font des difficultés pour que les femmes et les enfants accompagnent leurs maris en augmentant les prix des vacances familiales, en procurant des vacances séparées pour la « mère et l'enfant », et en envoyant les enfants au loin dans des camps isolés. Finalement, le prix élevé des vacances dans les quelques établissements privés restants est prohibitif pour les travailleurs ordinaires.

Les loisirs disciplinés

Plusieurs des articles de journaux les plus révélateurs rendant compte des congés des travailleurs dans l'Europe de l'Est d'une part, et les témoignages fournis par les réfugiés d'autre part, suggèrent que même pendant ses vacances, le travailleur est soumis à la propagande officielle.

Les émissions de la radio et les articles des journaux insistent sur le besoin d'une « plus grande activité éducatrice et culturelle dans les colonies » et peignent un tableau réaliste des vacances officielles. « Une plus grande attention doit être portée au travail politique parmi les bénéficiaires des congés », avertit une émission tchécoslovaque du 23 juin 1953.

Des conférences et des discussions politiques sont ordinairement organisées seulement deux ou trois fois par semaine, mais dans certaines colonies les travailleurs doivent assister à des cours quotidiens de politique. Le récit suivant vient d'une jeune femme bulgare, auparavant employée dans une usine pharmaceutique à Sofia, qui passa 15 jours de vacances dans le Centre de Montagne de Borovetz. Toutes ses vacances furent réglées et supervisées de la manière suivante :

« Lever à 8 h. Déjeuner à 8 h. 30. De 9 h. à 11 h., réunion de groupe : orateurs, membres du Parti communiste donnaient des éclaircissements aux bénéficiaires sur différents sujets tels que la position privilégiée du travailleur bulgare, etc... De 12 h. à 13 h. déjeuner. De 13 h. à 16 h. sieste au lit. De 16 h. à 16 h. 30 collation. De 16 h. 30 à 18 h. temps libre. A 18 h. une trompette appelait les pensionnaires au square central. Discours transmis par haut-parleurs. De 19 h. 30 à 20 h. 30 dîner. 20 h. 30 à 22 h. 30 récréation par groupe, chœur, danses folkloriques, conversations au coin du feu, etc... 22 h. 30 coucher. »

Terminons cet examen par le commentaire suivant extrait d'un magazine roumain, *Contemporanul*, du 2 septembre 1952 :

« C'est un devoir d'honneur pour l'activiste culturel dans ces colonies de vacances de faire de son mieux pour utiliser toutes les possibilités qui mettront en état ceux qui viennent pour se reposer d'enrichir leurs connaissances, d'accroître leur force et ainsi d'être prêts à retourner dans le champ de la production avec une vigueur nouvelle et une plus grande force pour travailler... Les travailleurs doivent être toujours stimulés à lire de plus en plus de livres... Ce qui est essentiel dans le travail des activistes culturels est son contenu politique. »